

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

COMUNICACIÓN
SOCIAL - PERIODISMO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES

LABORATORIO
SONORO

UNIQUINDÍO, en conexión territorial

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes
Programa de Comunicación Social - Periodismo

MANUAL PRÁCTICO DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN SONORA
Versión 1.0
Edición 2025
DOI: 10.5281/zenodo.18258007

Jorge Eduardo Urrea Giraldo

Introducción

El presente manual ofrece una guía práctica, técnica y operativa para el uso del Laboratorio de Producción Sonora del Programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad del Quindío. Está dirigido a estudiantes de todos los semestres, docentes y usuarios para aprovechar al máximo los recursos del laboratorio en la creación de contenidos sonoros de calidad profesional, tanto en radio tradicional como en formatos digitales.

Aquí no encontrará teoría conceptual sobre lenguaje sonoro, guion o géneros radiales. Este manual está enfocado en el "cómo se hace" la producción sonora en este espacio, los protocolos para reservarlo, los recursos disponibles y las herramientas para la producción sonora.

La **producción sonora** es el conjunto de procesos técnicos y creativos que permiten capturar, editar, organizar y distribuir contenidos construidos con sonidos. En el campo de la comunicación, se convierte en una herramienta expresiva clave para construir narrativas periodísticas, documentales, artísticas o educativas, mediante el uso de la voz, la música, los efectos y el silencio. Su dominio permite generar productos que no solo informen, sino que también emocionen, persuadan y conecten con las audiencias a través del oído.

Conocer los procesos profesionales de producción sonora permite al estudiante adquirir criterios de calidad, mejorar sus competencias técnicas y comprender los estándares exigidos en medios tradicionales y plataformas digitales. Esto no solo fortalece su perfil profesional, sino que también mejora la eficacia de sus mensajes y su capacidad para innovar en lenguajes sonoros. Este manual, por tanto, no es solo una guía técnica, sino también una puerta de entrada al rigor profesional y a la exploración creativa del universo sonoro.

Metodología

La elaboración del presente manual se fundamentó en una triangulación metodológica que combinó tres fuentes principales de conocimiento: revisión bibliográfica especializada, sistematización de la experiencia empírica acumulada en el Laboratorio de Producción Sonora del programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad del Quindío, y análisis técnico-operativo de los equipos y software disponibles.

En primer lugar, se realizó una **revisión bibliográfica y documental** de manuales técnicos, guías de fabricantes, literatura académica sobre producción radiofónica, y protocolos operativos de otros laboratorios universitarios del país y del exterior. Este proceso permitió establecer estándares de calidad y rigor técnico que sirvieron de base para estructurar los procedimientos incluidos en el documento.

En segundo lugar, se integró la **experiencia práctica acumulada** por docentes, auxiliares de docencia y estudiantes en el uso real del laboratorio. Esta fuente fue esencial para ajustar los contenidos a las condiciones concretas del entorno de aprendizaje, privilegiando procedimientos aplicables, seguros y reproducibles en sesiones de práctica reales.

Finalmente, se realizó un **análisis técnico detallado de cada componente del sistema**, incluyendo consolas, interfaces, software y flujos de señal, para garantizar que las instrucciones correspondan fielmente al equipamiento instalado y a los protocolos establecidos por el programa.

El resultado es un documento que articula teoría técnica con práctica pedagógica, bajo criterios de claridad, precisión operativa y aplicabilidad, dirigido a fortalecer la formación en producción sonora desde un enfoque profesional, didáctico y contextualizado.

Objetivo general

Diseñar y consolidar una guía práctica y operativa que facilite el uso adecuado del Laboratorio de Producción Sonora del Programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad del Quindío, fortaleciendo las competencias técnicas de estudiantes y docentes en la creación de contenidos sonoros con estándares profesionales.

Objetivos específicos

1. **Estandarizar los procedimientos técnicos** para la operación de los equipos y software disponibles en el laboratorio, asegurando un uso eficiente y responsable de los recursos.
2. **Guiar al usuario en la producción de contenidos sonoros** mediante instrucciones claras y detalladas que aborden desde la reserva de espacios hasta la exportación de productos en formatos digitales y tradicionales.
3. **Fomentar una cultura de producción sonora profesional** en el contexto académico, articulando las prácticas del laboratorio con los procesos de aprendizaje, la innovación narrativa y el cumplimiento de estándares de calidad en medios sonoros.

Tabla de Contenido

1. Bienvenida al Laboratorio
 - 1.1 ¿Para qué sirve este manual?
 - 1.2 ¿Qué es el Laboratorio de Producción Sonora?
 - 1.3 Usos pedagógicos, creativos y profesionales
 - 1.4 Reglas básicas de uso del laboratorio
2. Fundamentos Técnicos del Sonido
 - 2.1 ¿Qué es el sonido?
 - 2.2 Propiedades físicas del sonido (amplitud, frecuencia, timbre)
 - 2.3 Decibeles y control de niveles
 - 2.4 Recomendaciones de escucha en laboratorio
3. Equipamiento del Laboratorio
 - 3.1 Micrófonos: tipos, usos y posicionamiento
 - 3.2 Consolas de audio: componentes y flujo de señal
 - 3.3 Conectores, adaptadores e interfaces
 - 3.4 Auriculares, monitores y control de monitoreo.
 - 3.5 ¿Cuál espacio usar? Cabina de radio vs. cabina de grabación
4. Producción desde Casa
 - 4.1 Recomendaciones para grabar en casa
 - 4.2 Equipos accesibles y configuración mínima
 - 4.3 Uso del celular como grabadora
 - 4.4 Préstamo de equipos en la universidad
 - 4.5 Software gratuito y almacenamiento en la nube
5. Grabación y reproducción con Adobe Audition y Zara Radio
 - 5.1 Configuración de grabación en Adobe Audition
 - 5.2 Flujo de trabajo para sesiones de grabación
 - 5.3 Uso del programa Zara Radio en Estudio 1
 - 5.4 Organización y compatibilidad del material sonoro
 - 5.5 Recomendaciones finales
6. Producción en Vivo
 - 6.1 Preparación de una sesión en vivo
 - 6.2 Roles en cabina: operador, locutor, productor
 - 6.3 Protocolos de entrada y salida al aire
 - 6.4 Manejo de imprevistos y control de calidad
 - 6.5 Checklist antes y durante la emisión
7. Transmisiones Remotas
 - 7.1 Qué es una transmisión remota y para qué se usa
 - 7.2 Equipos necesarios y configuración
 - 7.3 Conexión remota con cabina (OBS, Webex, Zoom)
 - 7.4 Monitoreo y sincronización remota
8. Locución, Voz y Expresión Oral
 - 8.1 Ejercicios de respiración y calentamiento vocal
 - 8.2 Tipos de locución: informativa, publicitaria, dramática
 - 8.3 La interpretación como acción vocal: precisión, intención y credibilidad
9. Glosario Técnico del Laboratorio de Producción Sonora

10. Ejercicios y talleres

Anexos

- A. Procedimiento de reserva de uso de laboratorio.
- B. Guías rápidas por equipo/software
- C. Checklists imprimibles
- D. Enlaces a videotutoriales y recursos del programa

1. Bienvenida al Laboratorio

1.1 ¿Para qué sirve este manual?

Este manual está diseñado como una herramienta operativa esencial para todos los usuarios del Laboratorio de Producción Sonora. Su propósito principal es facilitar el acceso, uso y aprovechamiento óptimo del espacio técnico disponible. Aquí encontrará:

- Los **procedimientos de reserva** del laboratorio y las condiciones de acceso.
- Una guía clara para **identificar cada una de las áreas y componentes** del laboratorio, incluyendo la cabina y el master de producción.
- Descripciones prácticas de los **equipos disponibles**: micrófonos, consolas, interfaces, audífonos, monitores y cables.
- Las **normas de comportamiento y uso**, que garantizan la conservación del espacio y el trabajo respetuoso y colaborativo entre estudiantes y docentes.
- Una explicación detallada de los **flujos de trabajo técnico**: desde la preparación previa a la grabación, el registro sonoro, la edición, la exportación, hasta la publicación de contenidos.

Además, este manual pretende ser una guía para resolver dudas comunes y prevenir errores frecuentes, tanto en la operación de equipos como en el desarrollo de sesiones de grabación en vivo, en remoto o desde casa. Su enfoque es totalmente práctico y está pensado para complementar las asignaturas del área, sin sustituir los contenidos teóricos.

Tanto estudiantes que se inician en la asignatura de Producción Radiofónica I como aquellos que cursan semestres avanzados o se encuentran desarrollando su trabajo de grado, encontrarán en este manual una bitácora técnica, accesible y en constante actualización.

1.2 ¿Qué es el Laboratorio de Producción Sonora?

El Laboratorio de Producción Sonora es un espacio académico y técnico del Programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Quindío, concebido para el desarrollo de actividades prácticas en torno a la creación, registro, realización y emisión de contenidos sonoros. Está orientado a fortalecer las competencias profesionales en áreas como la radio en vivo, el podcast, la producción narrativa y la experimentación sonora.

Este laboratorio cuenta con dos espacios principales: **El estudio 1**, que se configura con el máster (área de control y operación) y **la cabina de grabación y locución**, los cuales están equipados con recursos para la producción de contenidos. Si bien no se dispone de estaciones dedicadas exclusivamente a la edición, es posible realizar ajustes básicos directamente desde el máster, lo cual permite cerrar ciclos de grabación sencillos dentro del mismo entorno. En el caso de requerir estación de edición se puede hacer reserva de las salas MAC ubicadas en el cuarto piso del bloque de Ciencias Humanas.

Adicionalmente, el laboratorio se articula con el Laboratorio Hipermedia del grupo de investigación Común-mente, espacio que complementa las posibilidades formativas y experimentales al contar con equipos de grabación de campo, micrófonos especializados, grabadoras portátiles y recursos para la producción de paisajes sonoros, audio inmersivo y piezas de arte sonoro.

Entre los espacios alternos, también se encuentra habilitado el **estudio 2** un espacio integrado donde master y cabina comparten el mismo ambiente, para la realización de podcast. Este espacio permite a los estudiantes trabajar en proyectos tipo Podcast con una configuración técnica específica para ese formato.

Por su parte, aunque la **emisora universitaria La UFM 102.1 FM** no depende directamente del laboratorio, constituye un canal aliado para la difusión de los contenidos desarrollados por estudiantes y docentes, y su infraestructura puede ser utilizada en el marco de prácticas académicas y ejercicios de integración curricular.

El Laboratorio de Producción Sonora, en articulación con otros espacios académicos e investigativos del programa, constituye una plataforma para la aplicación real del conocimiento, favoreciendo la autonomía, el trabajo colaborativo y la apropiación crítica de las tecnologías de producción sonora.

1.3 Usos pedagógicos, creativos y profesionales

El Laboratorio de Producción Sonora está concebido como un entorno formativo que responde a múltiples propósitos dentro del proceso educativo de la facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes y en particular del Programa de Comunicación Social – Periodismo. Su diseño y disposición permiten desarrollar prácticas significativas en tres niveles complementarios: **pedagógico, creativo y profesional**.

Uso pedagógico

En primer lugar, el laboratorio constituye un recurso central para la enseñanza-aprendizaje de asignaturas del área sonora, en particular Producción Radiofónica I y II. Permite que los conceptos teóricos trabajados en aula se traduzcan en experiencias prácticas, guiadas por el hacer: operar una consola, grabar una voz, producir una pieza, coordinar una transmisión en vivo. El laboratorio facilita la adquisición de habilidades técnicas, fomenta el trabajo en equipo y ofrece un entorno controlado para el desarrollo progresivo de competencias.

Asimismo, su uso se extiende como apoyo a otras materias que integran contenidos audiovisuales, narrativos y multimediales, como *Géneros Periodísticos*, *Producción Audiovisual*, *Comunicación Digital*, *Trabajo de grado*, *Expresión corporal y voz*, etc. En ese sentido, el laboratorio se es un espacio transversal dentro del plan de estudios.

Uso creativo

Más allá del cumplimiento de objetivos curriculares, el laboratorio es también un **espacio de exploración artística y narrativa**. Los estudiantes pueden experimentar con formatos no convencionales como el podcast experimental, la ficción sonora, el paisaje sonoro o el arte sonoro inmersivo. En articulación con el Laboratorio Hipermedia del grupo de investigación Común-mente, se amplían las posibilidades de creación autónoma y de investigación-creación.

Este entorno creativo propicia la innovación y la búsqueda de nuevas formas de expresión sonora, permitiendo a los estudiantes asumir una postura autoral, crítica y estética frente a los medios de comunicación.

Uso profesional

Finalmente, el laboratorio se constituye en un **espacio de preprofesionalización**. Permite simular condiciones reales de producción y operación, desarrollar proyectos con estándares de calidad técnica, asumir roles específicos dentro de un equipo de trabajo, y producir piezas listas para circular en medios universitarios o comunitarios.

Además, su articulación con la emisora UFM 102.1 FM y otras plataformas de publicación digital abre oportunidades para que los contenidos creados en el marco académico sean difundidos y escuchados fuera del aula, fortaleciendo el vínculo entre universidad y sociedad.

1.4 Reglas básicas de uso del laboratorio

El uso del Laboratorio de Producción Sonora está regulado por un conjunto de normas que buscan garantizar el adecuado funcionamiento del espacio, la conservación de los equipos y el respeto entre los usuarios. Todas las personas que ingresen al laboratorio –estudiantes, docentes o invitados– deben cumplir con las siguientes reglas básicas:

Acceso y permanencia

- El ingreso solo está permitido a estudiantes matriculados en asignaturas del área, o autorizados previamente por docentes responsables.
- Se requiere reservar previamente el espacio a través del sistema definido por el programa o mediante coordinación directa con el docente o auxiliar de docencia encargado.
- No se permite el acceso con alimentos ni bebidas.
- El uso de dispositivos móviles debe limitarse a fines académicos y mantenerse en modo silencioso durante las sesiones.

Comportamiento y convivencia

- Se debe mantener una actitud respetuosa y colaborativa con los demás usuarios.

- El laboratorio es un espacio de trabajo técnico y académico, por lo que no se permite el ingreso para actividades ajenas a su propósito.
- Cualquier daño, mal funcionamiento o situación irregular debe ser reportado inmediatamente al docente o auxiliar de docencia.

Uso de equipos

- Los equipos deben ser manipulados con cuidado, siguiendo las instrucciones del manual o del docente.
- No está permitido reconfigurar consolas, interfaces u ordenadores sin autorización.
- Cada usuario debe dejar su espacio limpio y ordenado al finalizar su turno, incluyendo el apagado correcto de los dispositivos y el desconectado y enrollado adecuado de cables y micrófonos si fuera el caso.

Grabación y respaldo de archivos

- Es responsabilidad del usuario traer su propia memoria USB o disco externo para almacenar sus grabaciones o subirlo directamente a la nube. El laboratorio no garantiza la conservación de archivos en los equipos.
- No se deben eliminar archivos de otros usuarios ni modificar configuraciones del software de grabación o edición.

Prioridades y sanciones

- Tendrán prioridad los estudiantes que estén cumpliendo actividades académicas programadas en el marco del espacio académico Producción Radiofónica I y II.
- El incumplimiento reiterado de estas normas podrá implicar la restricción temporal del acceso al laboratorio, a criterio del docente con el visto bueno de la dirección.

Nota:

Para conocer el procedimiento detallado de reserva del Laboratorio de Producción Sonora —incluyendo pasos, tiempos, formato de solicitud y criterios de asignación— consulte el **Anexo A: Procedimiento de Reserva y Uso del Laboratorio**, ubicado al final de este manual.

2. Fundamentos Técnicos del Sonido

2.1 ¿Qué es el sonido?

El sonido es una vibración que se transmite a través de un medio elástico —como el aire, el agua o los sólidos— y que puede ser percibida por el oído humano. Estas vibraciones se generan cuando un objeto o cuerpo oscila, generando variaciones de presión que se propagan en forma de ondas mecánicas.

En términos simples, cada vez que una fuente vibra (por ejemplo, unas cuerdas vocales, un altavoz o un instrumento musical), produce desplazamientos sucesivos de las partículas del medio. Estas partículas no se trasladan, sino que

oscilan en su lugar, transmitiendo energía de partícula en partícula hasta llegar al oído, donde las ondas sonoras son convertidas en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido (Urrea, s.f.; Páez, 2024).

La propagación del sonido necesita tres elementos fundamentales:

1. Una **fuentes emisora**, que origina la vibración.
2. Un **medio de transmisión**, que permita la propagación de la onda (sin medio, no hay sonido: por ejemplo, en el vacío del espacio, el sonido no se transmite).
3. Un **receptor**, como el oído humano o un micrófono, que detecta las variaciones de presión.

Ilustración 1 Representación esquemática del sonido como onda mecánica. Fuente Dall-e con prompt del autor.

Aplicación práctica en el laboratorio

Entender la naturaleza del sonido es esencial para cualquier actividad de grabación, edición o emisión. Saber que el sonido **requiere un medio físico** para propagarse ayuda a comprender la importancia del aislamiento acústico en las cabinas, o el comportamiento del audio en diferentes condiciones climáticas y materiales. Asimismo, identificar su origen como **vibración** permite aplicar técnicas de posicionamiento adecuado del micrófono o de elección de materiales para absorber o reflejar el sonido según convenga.

2.2 Propiedades físicas del sonido

Comprender las propiedades físicas del sonido es esencial para su correcto manejo en entornos de producción sonora. Estas propiedades determinan cómo se comporta el sonido, cómo lo percibimos y cómo se puede controlar técnica y creativamente en el laboratorio. Las principales son:

Tono/Frecuencia (Hz)

La frecuencia se refiere al número de ciclos por segundo que realiza una onda sonora. Se mide en hercios (Hz) y determina el tono del sonido: cuanto mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido; cuanto menor, más grave. El oído humano

puede percibir frecuencias entre aproximadamente **20 Hz y 20.000 Hz**, lo que se conoce como **rango audible**.

- Sonidos graves: 20–250 Hz
- Sonidos medios: 250–4.000 Hz
- Sonidos agudos: 4.000–20.000 Hz

Amplitud (dB)

La amplitud es la altura de la onda sonora y se relaciona con la **intensidad** del sonido, es decir, con su volumen. Se mide en **decibelios (dB)**. Un sonido suave puede estar cerca de los 30 dB (como un susurro), mientras que el umbral del dolor auditivo se encuentra cerca de los 120 dB. Un manejo adecuado de los niveles de amplitud es clave para evitar saturaciones o pérdidas de información en la grabación.

Timbre

El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar dos sonidos con la misma frecuencia y amplitud, como la diferencia entre una voz humana y un violín tocando la misma nota. El timbre está determinado por los armónicos y la forma compleja de la onda sonora.

Duración

Hace referencia al tiempo que se mantiene un sonido. Es fundamental en la construcción de ritmos, pausas narrativas y elementos de ambientación. En producción, se controla mediante la edición de ondas y la manipulación temporal en software de audio.

Velocidad de propagación

La velocidad a la que viaja el sonido depende del medio por el que se transmite. En condiciones normales, se propaga a unos 343 m/s en el aire a 20 °C, pero lo hace más rápido en líquidos y sólidos. Este conocimiento es útil en montajes con múltiples fuentes sonoras o en captaciones al aire libre donde puede haber retardos perceptibles. (García Gago, 2010).

Ilustración 2 Representación esquemática de las propiedades físicas del sonido. La frecuencia se refiere al número de ciclos por segundo; la amplitud, a la intensidad de la onda; y el timbre, a la forma compleja de la señal que permite distinguir diferentes fuentes sonoras con igual tono e intensidad. Fuente: Dall-e con prompt del autor.

Aplicación práctica en el laboratorio

Estas propiedades no son únicamente conceptos físicos: son herramientas de trabajo. Al grabar una voz, por ejemplo, se debe controlar la frecuencia (tono adecuado para el mensaje), la amplitud (evitar distorsión o sonidos muy bajos), y prestar atención al timbre (calidad de la voz, micrófono usado y condiciones del entorno). Además, conocer cómo se comporta el sonido en distintos medios es esencial para entender fenómenos de reverberación, ecos o filtraciones acústicas en la cabina.

2.3 Decibeles y control de niveles

El decibel (dB) es la unidad de medida utilizada para expresar la intensidad del sonido. Dado que el oído humano puede percibir una amplia gama de intensidades, el decibel se utiliza como escala logarítmica para representar esta variación de forma comprensible y operativa.

En producción sonora, los decibeles permiten cuantificar niveles de presión sonora (**dB SPL**), niveles eléctricos en equipos (**dBu**, **dBV**) y niveles relativos en software de grabación y edición (**dBFS**, o decibelios full scale). Aunque cada uno responde a contextos técnicos distintos, el principio es el mismo: un valor más alto representa una señal más intensa.

Rangos de referencia aproximados (dB SPL)

Situación sonora	Nivel aproximado
Umbral de audición	0 dB
Susurro	30 dB
Conversación normal	60–65 dB
Tráfico urbano	80 dB
Concierto o grito cercano	100–110 dB
Umbral del dolor auditivo	120–130 dB

Tabla 1 Niveles aproximados de presión sonora (dB SPL) en diferentes situaciones cotidianas. Estos valores sirven como referencia para comprender la intensidad relativa del sonido en ambientes naturales y urbanos, así como sus implicaciones en la percepción y en la grabación segura de audio. Fuente: elaboración propia.

Control de niveles en producción

En ambientes de grabación y edición, se trabaja con escalas **digitales** de decibelios, especialmente **dBFS (decibeles Full Scale)**, donde **0 dBFS representa el nivel máximo posible** sin distorsión. Todo lo que supere ese valor produce **clipping** (recorte digital), generando distorsión irreversible.

Para garantizar calidad en las grabaciones, se recomienda:

- Mantener picos entre **-12 dBFS y -6 dBFS** durante la grabación.
- Evitar alcanzar o superar los **0 dBFS** en la señal de entrada.

- Utilizar medidores visuales (VU, Peak Meter, RMS) disponibles en los softwares de edición para monitorear los niveles.

Aplicación en el laboratorio

Durante una sesión en cabina, el operador debe ajustar la ganancia de entrada del micrófono desde la consola o interfaz de audio (app Control), observando que los niveles en la consola no lleguen al pico rojo. En el software de grabación (como Adobe Audition o Audacity) deberán estar dentro de los niveles indicados anteriormente.

Un nivel demasiado bajo resultará en una señal débil y con ruido. Un nivel excesivo provocará distorsión, difícil de corregir en edición.

También es fundamental considerar el entorno: ruidos externos, distancia al micrófono y calidad del monitoreo inciden directamente en la correcta gestión de los niveles.

Ilustración 3 Medidor digital de niveles de audio (escala dBFS). El nivel óptimo de grabación se encuentra entre -12 dBFS y -6 dBFS. Valores cercanos a 0 dBFS implican riesgo de saturación digital (clipping), mientras que niveles inferiores a -18 dBFS pueden resultar en grabaciones deficientes. Fuente: Captura de pantalla de Adobe Audition.

2.4 Recomendaciones de escucha en laboratorio

La calidad de la escucha es un factor determinante en cualquier proceso de producción sonora. Escuchar de manera crítica y en condiciones adecuadas permite detectar errores, ajustar niveles y tomar decisiones técnicas y estéticas informadas. En el contexto del laboratorio, estas recomendaciones buscan optimizar el rendimiento de los equipos y fortalecer la formación auditiva de los estudiantes.

- **Utilizar audífonos cerrados de monitoreo**

Los audífonos tipo circumaural con diseño cerrado ayudan a aislar el sonido del entorno y permiten escuchar con mayor precisión detalles como respiraciones, clics indeseados, ruido de fondo o saturaciones. Es preferible no usar audífonos de tipo comercial o de realce de bajos, ya que alteran la percepción real de la señal.

- **Mantener un volumen moderado y constante**

Escuchar a volúmenes muy altos durante periodos prolongados no solo genera fatiga auditiva, sino que también puede causar daño permanente. Se recomienda trabajar en un rango de volumen cómodo y constante, ajustando solo cuando sea necesario comparar matices dinámicos.

- **Silenciar todas las fuentes externas**

Antes de iniciar una sesión de grabación o edición, asegúrese de silenciar notificaciones, cerrar aplicaciones innecesarias y reducir al mínimo cualquier interferencia externa. El entorno sonoro del laboratorio debe ser controlado y libre de distracciones.

- **Verificar la fuente de salida**

En los sistemas de monitoreo disponibles en el laboratorio, es posible elegir entre salida por audífonos por consola, monitores de estudio o amplificador de audífonos. Verifique que el canal de escucha esté correctamente seleccionado para evitar errores de señal o ausencia de audio.

- **Escuchar en diferentes dispositivos (si aplica)**

Cuando el proyecto lo permite, es recomendable contrastar la mezcla o grabación en diferentes sistemas de reproducción: monitores de estudio, audífonos, parlantes comunes e incluso celulares. Esta práctica permite comprobar la **traducción** del sonido a contextos reales de escucha, especialmente útil en piezas para redes sociales, pódcast o radiodifusión.

- **Ajustar talkback y nivel de programa en cabina antes de iniciar**

Como procedimiento previo en las sesiones de grabación en el laboratorio, se debe verificar el correcto funcionamiento del sistema de talkback (retorno del operador al locutor) y ajustar el nivel de programa en los audífonos disponibles en cabina. Esto asegura que quien está frente al micrófono escuche con claridad tanto su voz como cualquier instrucción desde el máster, evitando interrupciones o descoordinación durante la grabación.

- **Alternar entre escucha técnica y escucha crítica**

No toda escucha es técnica. Durante el proceso, alterne entre una escucha analítica (para detectar errores, editar o ecualizar) y una escucha crítica (para valorar la expresividad, el ritmo narrativo y la intencionalidad de la pieza). Formarse como productor sonoro implica también entrenar el oído como instrumento de apreciación.

3. Equipamiento del Laboratorio

3.1 Micrófonos: tipos, usos y posicionamiento

El micrófono es el primer eslabón en la cadena de captura sonora. Su correcta elección y uso inciden directamente en la calidad de la grabación. En el Laboratorio de Producción Sonora se cuenta con distintos tipos de micrófonos adecuados para la práctica pedagógica, tanto en cabina como en producciones de campo.

Clasificación por principio de funcionamiento

1. Micrófonos dinámicos

- Son resistentes, no requieren alimentación externa y toleran altos niveles de presión sonora.
- Recomendados para ambientes no tratados acústicamente, grabaciones en exteriores y voces con mucha energía.

- En el laboratorio se emplean principalmente en la cabina de grabación, dado que sus características permiten reducir la captación de reverberaciones y ruidos no deseados.

Ilustración 4 Diagrama Micrófono dinámico Shure SM58. Fuente: Shure.com

Ilustración 5 Diagrama funcionamiento micrófono dinámico. Fuente: <http://agilemusicproject.com>

2. Micrófonos de condensador

- Son más sensibles y captan un mayor rango de frecuencias, con mayor fidelidad.
- Requieren alimentación phantom power (+48V).
- Son ideales para entornos acústicamente tratados y voces en estudio. En caso de contar con condiciones óptimas, serían la mejor opción para locución o doblaje.

Ilustración 6 Diagrama micrófono de condensador Shure 588SDX. Fuente Manuals.plus

Ilustración 7 Diagrama de funcionamiento micrófono de condensador. fuente: <http://agilemusicproject.com>

Nota: Aunque los micrófonos de condensador ofrecen mayor calidad en teoría, en la práctica del laboratorio se prioriza el uso de dinámicos debido a las condiciones acústicas del espacio.

Clasificación por direccionalidad (Patrón polar)

- **Omnidireccionales:** Captan el sonido desde todas las direcciones. Útiles para registrar ambientes o situaciones donde se desea captar el contexto completo.
- **Cardioides:** Captan mayoritariamente el sonido que proviene del frente. Reducen el ruido lateral y trasero. Son los más usados en locución.
- **Supercardioides o hipercardioides:** Ofrecen mayor direccionalidad, con un leve grado de captación trasera. Son útiles para situaciones de control extremo del entorno.
- **Bidireccionales** Captan de frente y detrás. Recomendados en entrevistas cara a cara o formatos íntimos de pódcast.
- **Boom o Shotgun** Captan en un áng

Tipos de patrón polar

Ilustración 8 Patrones polares de los micrófonos. Fuente: <http://agilemusicproject.com>

Uso en el laboratorio

Práctica	Micrófono recomendado	Ubicación sugerida
Locución en cabina	Dinámico cardioide	A unos 10–15 cm del locutor, con filtro antipop
Entrevistas en campo	Dinámico u omnidireccional	Mano o pedestal, con capucha antiviento

Práctica	Micrófono recomendado	Ubicación sugerida
Paisajes sonoros	Condensador omnidireccional y shotgun	Fijo, con Zepeling y perrito.
Grabación grupal / mesa redonda	Varios dinámicos cardioides	Frente a cada participante
Pódcast en sala (ambiente controlado)	dinámico cardioide	Individual, con control de ganancia independiente
Grabación de artística	Condensador cardioide o dinámico cardioide.	Sala de grabación con cabina con acondicionamiento acústico o escudo.

Consejos de posicionamiento

- Utilice filtros antipop para atenuar sonidos explosivos (“p”, “t”, “k”).
- Sitúe el micrófono ligeramente inclinado, sin que apunte directamente al centro de la boca. Pero, si en dirección a ésta.
- Evite mover el micrófono durante la grabación, golpear la mesa con las manos o las piernas.
- Regule la ganancia en la consola o interfaz antes de iniciar la toma.
- En cabina, verifique la distancia y monitoree el nivel en tiempo real.

Posición frente al micrófono y el sistema de monitoreo

Ilustración 9 Fuente:Shure.com

3.2 Consolas de audio: componentes y flujo de señal

La consola de audio es el eje central de operación en cualquier sistema de producción sonora. Su función principal es recibir señales de entrada (micrófonos, reproductores, computadoras), procesarlas mediante ganancia, ecualización, envíos auxiliares y mezcla, y luego enviarlas hacia distintas salidas: audífonos, monitores, sistemas de grabación o transmisión.

Ambos estudios del laboratorio emplean consolas analógicas **Yamaha MGXU** (MG20XU y MG16XU), que cuentan con interfaz USB integrada, múltiples entradas XLR/TRS, buses auxiliares, ecualizador por canal y salidas estéreo balanceadas. Su configuración permite cubrir las necesidades tanto de grabación en estudio como de prácticas en vivo y ejercicios de emisión simulada.

Componentes principales (aplican para ambas consolas)

- **Entradas de micrófono/línea (XLR/TRS)**
Para conexión directa de micrófonos o fuentes con salida de línea como computadoras, reproductores y grabadoras.
- **Control de ganancia (Gain)**
Ajusta el nivel de entrada de la señal. Una ganancia mal calibrada puede producir saturación (clipping) o señal débil.
- **Filtro pasa-altos (HPF)**
Suprime frecuencias bajas no deseadas (ruido de manipulación, viento, vibraciones).
- **Ecualización (EQ)**
Permite modificar frecuencias altas, medias y bajas. Útil para mejorar la inteligibilidad vocal o atenuar ruidos.
- **Envíos auxiliares (AUX / FX)**
Permiten enviar parte de la señal a monitores de audífonos, efectos externos o talkback.
- **Control de panorámica (Pan)**
Posiciona la señal dentro del campo estéreo.
- **Fader de canal**
Regula el volumen final que va a la mezcla principal (Main Mix).
- **Asignación a bus estéreo (ST)**
Envía el canal al bus de mezcla principal.
- **Salida principal (Main Out)**
Salida balanceada (XLR o TRS) hacia sistema de grabación, amplificador o transmisión.
- **Interfaz USB**
Permite conectar la consola a un computador para grabar directamente en software como Audition o Audacity.

Panel frontal de las consolas

Ilustración 10 Diagrama de las consola MG16XU. Fuente: Manual de usuario del equipo. Para ampliar consultar el anexo B Manual de Instrucciones.

3.2.1 Estudio 1: configuración y flujo de señal

El Estudio 1, en su espacio del máster, opera con una consola **Yamaha MG20XU** y está conectado a la **cabina de grabación**. Esta configuración emula un entorno profesional de radio donde el máster actúa como centro de control y monitoreo.

Entradas

- **Micrófonos de cabina:** 6 micrófonos conectados a los canales 1–6.
- **Micrófono de talkback:** Canal 7. Este micrófono se encuentra en la zona de máster y permite comunicación unidireccional hacia la cabina.
- **Reproductor Zara Radio:** Dos entradas estéreo en canales 18/19 para señales independientes.
- **Grabadora de reportería:** Conectada mediante cable TRS mini, usualmente en el canal 8.

Salidas

- **Grabación:** A través de una interfaz **Scarlett 2i2**, conectada a la salida Main 2 CH L y R.
- **Audífonos en cabina:** Mediante **subgrupo 1**, que alimenta un amplificador de audífonos.
- **Monitor de máster (PFL):** Se utiliza un monitor dedicado para escuchar pre-fader cualquier canal (control individual).
- **Monitor de programa:** Amplificador conectado al bus máster.

Monitoreo y talkback

El micrófono de talkback (canal 7) se envía exclusivamente por AUX1 a los audífonos en cabina, permitiendo comunicación desde el operador al locutor sin que esta señal se grabe ni se emita.

Software y grabación

- El programa **Zara Radio** gestiona la artística (ID, cortinas, efectos).
- La mezcla final se graba en **Adobe Audition** por la interfaz Scarlett.

3.2.2 Estudio 2: configuración y flujo de señal

El Estudio 2 cuenta con una **consola Yamaha MG16XU**, funciona de forma autónoma y se utiliza principalmente para grabación de voz y edición básica.

Entradas

- **Micrófonos:** 4 micrófonos conectados a los canales 1 a 4, con espumas protectoras sobre los SM58.
- **Zara Radio:** Conectado a través de los canales estéreo 13/14 – 15/16

Salidas

- **Grabación:** Directamente vía **USB** desde la consola hacia el computador con **Adobe Audition**.
- **Monitoreo:**
 - **Audífonos** conectados a un **mixer de audífonos**.
 - **Monitor Control Room** para escucha general de programa.

Recomendación para los talentos

Se sugiere que cada locutor o participante traiga sus propios audífonos al estudio. Esto garantiza mayor comodidad, higiene y familiaridad con el sonido, lo que favorece la concentración y el desempeño durante la grabación.

Monitoreo y mezcla

El monitoreo en tiempo real está configurado para que locutores escuchen la mezcla completa, sin latencia perceptible. No se dispone de talkback, ya que el ambiente es compartido.

Flujo de señal combinado

La consola mezcla tanto lo que entra por los micrófonos como la señal del Zara Radio, permitiendo grabar programas completos (locución + artística) en una sola pista.

3.3 Conectores, adaptadores e interfaces

Una correcta conexión de los dispositivos en el laboratorio depende del conocimiento de los distintos tipos de conectores, cables e interfaces disponibles. Este apartado describe los principales elementos que intervienen en la conexión de micrófonos, computadoras, monitores, grabadoras y consolas, así como recomendaciones para su uso adecuado.

3.3.1 Tipos de conectores

- **XLR (Canon):**
Conector balanceado de tres pines. Es el estándar profesional para micrófonos, ya que reduce el ruido y permite el envío de señal de baja impedancia con alimentación phantom (+48V).
- **TRS (Jack balanceado):**
Similar al plug de audífonos, pero con tres contactos: punta (T), anillo (R) y manga (S). Usado para enviar señal balanceada entre equipos de línea o auxiliar.
- **TS (Jack mono no balanceado):**
Plug con dos contactos (punta y manga). Se utiliza para señales de línea, pero es más propenso al ruido. No recomendado para cables largos.
- **Mini jack TRS (3.5 mm):**
Común en salidas de computadoras, celulares o grabadoras. Su señal suele ser estéreo no balanceada. Requiere adaptadores si se conecta a equipos profesionales.
- **RCA:**
Usado en equipos domésticos, consolas antiguas o algunos reproductores. No balanceado y limitado en distancia.
- **USB:**
Permite la conexión digital entre consolas con interfaz integrada (como la MGXU) y un computador. Ideal para grabación directa.

3.3.2 Adaptadores comunes en el laboratorio

- XLR a mini jack (para conectar micrófonos a grabadoras portátiles).
- Mini jack a RCA (para conectar reproductores personales).
- TRS a XLR macho o hembra (para convertir señales entre consola y equipos externos).
- USB tipo B a A (para conectar consolas a computadoras).
- Mini Plug a TRRS (para conectar audífonos a la consola o el distribuidor de audífonos).

Tipos de conectores de audio.

3.3.3 Interfaces de audio utilizadas en el laboratorio

El Laboratorio de Producción Sonora cuenta con distintos tipos de interfaces de audio, que permiten digitalizar la señal proveniente de la consola para su posterior grabación o procesamiento en software. A continuación, se describen las soluciones utilizadas en cada estudio:

Estudio 1 – Interfaz Scarlett Focusrite (2i2)

La grabación se realiza a través de una interfaz **Scarlett 2i2** conectada por USB al computador principal. Esta recibe la señal de mezcla desde la consola **Yamaha MG20XU**, específicamente por las salidas **Main 2 L y R**, y permite capturar con fidelidad profesional el programa completo.

- **Ventajas:**
 - Alta calidad de preamplificación.
 - Control independiente de ganancia.
 - Bajo nivel de ruido.
- **Consideración:** se debe verificar que esté correctamente seleccionada como dispositivo de entrada en el software de grabación (Adobe Audition).

Estudio 2 – Consola Yamaha MG16XU (interfaz USB integrada)

En este estudio, la consola **Yamaha MG16XU** funciona como interfaz de audio principal mediante conexión USB directa al computador. Esta permite grabar la mezcla general de la consola (micrófonos, Zara Radio, otros canales) sin necesidad de equipo externo adicional.

- **Ventajas:**

- Simplifica el flujo de señal.
- Integración directa con software de grabación.
- **Consideración:** requiere configurar correctamente la fuente de entrada USB en el DAW (Adobe Audition).

Adaptador de Audio USB Externo Vantec 7.1 (complementario)

Adicionalmente, en el Estudio 2 se utiliza un **adaptador de audio externo USB Vantec de 7.1 canales**, que permite mejorar el manejo de reproducción y grabación al distribuir de manera más eficiente las señales provenientes de Zara Radio y los canales de mezcla.

- **Usos principales:**
 - Permite separar señales de entrada y salida.
 - Se emplea especialmente para mejorar la integración de la **artística musical y efectos** generados por Zara Radio.
- **Especificaciones destacadas:**
 - Reproducción full-duplex.
 - Compatible con frecuencias de muestreo de **48/44.1 kHz**.
 - Soporta sistemas 7.1, aunque en el laboratorio se usa en configuración estéreo.

Este dispositivo mejora la estabilidad de la señal y el control sobre las fuentes de reproducción, facilitando la operación fluida del sistema

Recomendaciones de conexión

- Asegúrese de que los equipos estén apagados al conectar o desconectar cables.
- Use cables balanceados (XLR o TRS) para recorridos largos y para evitar interferencias.
- No fuerce los conectores: identifique bien el tipo y orientación.
- Etiquete los cables para facilitar el armado y desarme.

Revise periódicamente los conectores y cables para evitar fallos de señal o cortocircuitos.

3.4 Auriculares, monitores y control de monitoreo

El monitoreo en un entorno de producción sonora permite asegurar que tanto la señal captada como la que se envía a grabación o transmisión se mantenga en niveles óptimos, sin distorsiones, y con la referencia auditiva adecuada para cada rol (operador, talento, productor). Este apartado describe el sistema de monitoreo en los dos estudios del Laboratorio de Producción Sonora de la Universidad del Quindío.

3.4.1 Estudio 1: monitoreo desde consola y subgrupo

a. Monitoreo del operador

El operador escucha directamente desde la salida de audífonos (PHONES) de la consola Yamaha MG20XU. Esta se regula mediante la perilla PHONES, situada en la parte superior derecha de la consola.

- Esta señal puede seleccionarse entre el bus principal (MAIN MIX) o los subgrupos, según la configuración del botón selector.
- Se recomienda mantener niveles moderados para evitar fatiga auditiva.
- También se cuenta con una salida de monitor de control ROOM que alimenta un amplificador de estudio; **esta debe usarse con precaución, pues su potencia es considerable y un nivel elevado puede dañar los monitores.**

b. Monitoreo de talentos en cabina

Los audífonos en cabina reciben la señal de programa a través del **Subgrupo 1**, que ya ha sido configurado. Para activar correctamente el sistema de monitoreo en cabina, el operador debe:

1. **Encender el rack.**
2. **Encender el amplificador de audífonos Behringer Europower EPQ304.**
3. **Subir el deslizador (slider) del Subgrupo 1 (color gris) en la consola.**
4. Ajustar los niveles maestros del amplificador (Canal A: programa / Canal B: talkback) en el punto central.
5. **Nivelar individualmente** cada audífono desde la perilla de envío del canal correspondiente.

c. Talkback (canal B del amplificador)

La cabina cuenta con un micrófono de talkback (canal 7 de la consola), que se envía a los audífonos de los talentos mediante el **Auxiliar 1**. El canal debe tener:

- El auxiliar 1 activado y en un nivel moderado.
- El canal 7 de la consola encendido para el slider cerrado.
- El canal 1 del mixer de talkback abierto, que envía la señal al Canal B del amplificador de audífonos.
- Esta señal debe modularse cuidadosamente para no sobreponerse al programa.

d. Medición de niveles

El operador cuenta con VU-meters en la consola y puede verificar niveles en el software de grabación (Adobe Audition u otro). Se recomienda monitorear con auriculares y visualmente antes de iniciar cualquier grabación.

3.4.2 Estudio 2: monitoreo integrado

El Estudio 2 está configurado como un espacio integrado donde el operador comparte el ambiente con los talentos. Por tanto, el monitoreo se gestiona directamente desde la consola Yamaha MG16XU y los dispositivos periféricos:

a. Audífonos del operador

- El operador se conecta directamente a la salida PHONES de la consola y controla el volumen mediante la perilla PHONES.

b. Audífonos del talento

- Cada talento recibe la señal de programa a través de un auxiliar enviado a un **mixer de audífonos**.
- Cada salida del mixer permite **ajustar el volumen de forma individual**, garantizando comodidad sin afectar la mezcla general.

c. Monitoreo general

- El estudio cuenta con un monitor de estudio **Yamaha autopotenciado**, que permite monitorear la mezcla completa en tiempo real.
- El volumen se controla desde el mismo monitor y desde la perilla MONITOR OUT en la consola.

Listas de chequeo: preparación del estudio antes de grabar

Estudio 1

Item	Acción	¿Listo?
1	Encender los estabilizadores de energía del master y cabina	
2	Encender la consola Yamaha	
3	Encender el rack de equipos	
4	Encender computadores	
5	Verificar que Zara esté enviando señal a cada uno de los dos canales de la consola	
6	Verificar que el canal de talkback (canal 7) esté activado	
7	Subir el slider del Subgrupo 1 (color gris)	
8	Verificar que los canales con micrófonos estén asignados al subgrupo	
9	Colocar los niveles maestros del amplificador de audífonos (canal A y B) al centro	
10	Ajustar niveles individuales de audífonos desde el amplificador	
11	Verificar que la señal de talkback (canal 7 → AUX 1) esté moderada	
12	Verificar que el canal 1 del mixer de talkback esté abierto	
13	Modulación de control room: ajustar niveles en el MONITOR y en el amplificador con precaución .	
14	Modulación de los talentos	
15	Confirmar niveles entre -18 dB y -6 dB en consola y software	

Tabla 2 checklist del estudio 1 antes de grabar. Fuente: Elaboración propia.

Buenas prácticas para el uso de audífonos y monitores

- No utilice los audífonos a volúmenes elevados. Además de afectar la audición, puede generar una percepción errónea de los niveles reales de grabación.
- Antes de iniciar una sesión, realice una breve prueba de modulación para verificar que el audio llega correctamente al sistema.
- Si escucha distorsión o ruido, revise inmediatamente los niveles de entrada y el estado de los cables y conexiones.

Evite manipular las conexiones con los sistemas encendidos a alto volumen, ya que puede generar picos o daños a los equipos y a los oídos.

Estudio 2

Item	Acción	¿Listo?
1	Encender el estabilizador de energía general	
2	Encender la consola Yamaha MG16XU	
3	Encender el monitor activo (Yamaha) y verificar su nivel de volumen físico	
4	Verificar conexión de micrófonos y modulación de voz (4 en total)	
5	Encender el computador de grabación y abrir Adobe Audition	
6	Verificar que la señal esté ingresando por el puerto USB de la consola	
7	Verificar niveles de entrada en Audition (entre -18 dB y -6 dB)	
8	Verificar que la tarjeta de sonido externa esté operando	
9	Confirmar que Zara Radio esté saliendo por el canal estéreo de la consola	
10	Encender el mixer de audífonos y verificar envío auxiliar desde consola	
11	Ajustar volumen del monitor activo desde la consola (control central MONITOR OUT)	
12	Realizar prueba de reproducción + grabación simultánea	

3.5 ¿Cuál espacio usar? Cabina de radio vs. cabina de grabación

En el Laboratorio de Producción Sonora existen dos espacios principales de trabajo: **Estudio 1** y **Estudio 2**, Ambos permiten producir contenidos sonoros, pero su configuración y dinámica responden a necesidades distintas.

Para facilitar la elección del espacio más adecuado, se presentan a continuación sus diferencias clave:

Criterio	Estudio 1	Estudio 2
Distribución	Estudio separado por ventanilla: operador y talentos en espacios distintos	Espacio compartido entre operador y locutores

Tipo de trabajo	Programas de radio en vivo, simulacros, flujos con artística y diferentes fuentes sonoras.	Grabaciones individuales o de grupo, piezas editadas (podcast, ficción)
Capacidad	Hasta 7 micrófonos activos	Hasta 4 micrófonos activos
Interacción	Comunicación mediante sistema de talkback	Comunicación directa (ambiente compartido)
Monitoreo	Amplificador de audífonos y monitoreo separado para Control Room	Mixer de audífonos individual y monitor activo
Requiere más preparación técnica	Sí	No (más simple de operar)
Edición posterior	Opcional o requerida por el profesor.	Recomendable o requerida por el profesor.

Tabla 3 Fuente: Elaboración propia.

Importante: Cuidado del Laboratorio

El Laboratorio de Producción Sonora es un espacio especializado que requiere cuidado y responsabilidad por parte de sus usuarios. Por esta razón:

- **No está permitido desconectar, mover o reconfigurar** ningún equipo sin la autorización expresa del docente a cargo o del auxiliar de docencia.
- Antes de realizar cualquier cambio en la consola, enrutamiento, conexión de cables o modificación de software, debe **consultarse y registrarse con el responsable técnico**.
- El cableado, las interfaces y configuraciones están diseñadas para garantizar el funcionamiento estable del sistema. **Alterarlos puede afectar otras sesiones y generar pérdidas de tiempo o daño en los equipos.**
- En caso de encontrar algún daño, inconsistencia o mal funcionamiento, se debe **reportar inmediatamente** al docente responsable.
- Cada usuario es responsable de **dejar el puesto limpio, sin residuos ni objetos personales**, y de seguir las **instrucciones específicas de uso de cada estudio**.
- **No se deben retirar los equipos del laboratorio.**
- **No se deben retirar las sillas**, mesas o demás muebles del laboratorio.
- **Se deben apagar y cuidar los ventiladores.**

El respeto por el laboratorio es parte esencial del aprendizaje técnico y del trabajo en equipo.

4. Producción desde Casa

La posibilidad de grabar, editar y distribuir contenidos sonoros desde entornos domésticos ha transformado los procesos de producción en radio, podcast y formatos digitales. Aunque los laboratorios universitarios ofrecen condiciones

técnicas ideales, se reconoce que gran parte del trabajo puede realizarse desde casa, especialmente en procesos como guion, locución inicial o edición básica. Este capítulo ofrece una serie de orientaciones para garantizar calidad técnica y narrativa al trabajar fuera del laboratorio.

4.1 Recomendaciones para grabar en casa

Para lograr un sonido aceptable en entornos no controlados, se recomienda:

- **Buscar un espacio con mínima reverberación**, preferiblemente una habitación con cortinas, alfombra y sin ventanas abiertas.
- **Improvisar un entorno acústico controlado**, como grabar dentro de un armario abierto con ropa colgada, o construir una caja aislante con espuma y cartón.
- **Alejarse de fuentes de ruido**: electrodomésticos, ventiladores, tráfico, etc.
- **Grabar con micrófono externo**, aunque sea de gama baja, antes que usar el del computador.
- **Usar audífonos cerrados** para monitorear la grabación en tiempo real.
- **Desactivar notificaciones** en el dispositivo para evitar ruidos durante la grabación.
- **Hacer una prueba de sonido previa**: verificar niveles, nitidez y ausencia de interferencias.

 Recomendación para talentos: Si va a grabar su voz, realice ejercicios básicos de calentamiento vocal antes de iniciar y grabe de pie o en postura erguida para mejorar la proyección.

4.2 Equipos accesibles y configuración mínima para el trabajo en casa

Aunque el laboratorio cuenta con equipos profesionales, es posible lograr resultados aceptables con herramientas básicas. La configuración mínima sugerida incluye:

Elemento	Recomendación mínima
Micrófono	Lavalier o dinámico con entrada TRRS o USB
Audífonos	Cerrados, con buena respuesta en medios
Soporte para micrófono	Trípode o adaptador de escritorio
Computador / celular	Con software de grabación
Aislante acústico	Almohadas, cortinas gruesas o cajas acústicas

Tabla 4 Fuente: Elaboración propia.

 Conexión recomendada: Si usa un micrófono externo con conector TRRS, asegúrese de que su dispositivo lo reconozca como entrada de micrófono, no solo como salida de audio.

4.3 Uso del celular como grabadora

El celular es una herramienta válida para registrar audio con calidad suficiente para ciertas prácticas:

- **Aplicaciones recomendadas:** SoundLab , Dolby On, Smart Recorder, Voice Recorder Pro.
- **Grabación en formato WAV** o en su defecto MP3 a 320 kbps.
- **Ubicación del micrófono:** a 15 cm del rostro, sin tocar el teléfono.
- **Modo avión activado** para evitar interrupciones.
- **Exportación del archivo** vía Google Drive, OneDrive o correo electrónico.

 Tip técnico: Evite sujetar el celular en la mano. Ubíquelo sobre una superficie estable y acolchada, como un libro envuelto en tela, para reducir ruidos por vibración.

4.4 Préstamo de equipos en la universidad

La Universidad del Quindío dispone de un **almacén de equipos** al que se puede solicitar el préstamo, previa autorización del profesor, de los siguientes recursos para trabajo de campo o producción casera:

- **Una consola de dos canales** con función de interfaz análogo-digital (con conexión USB).
- **Micrófono dinámico**, compatible con la consola.
- **Grabadora portátil**, útil para entrevistas, paisajes sonoros o prácticas en exteriores. Las hay con micrófono integrado, con entradas de micrófono externo y de varios canales.
- **Caña, Zepeling, Perrito, líneas**, útiles para la grabación de paisajes, sonoros, documentales y reportajes sonoros, producciones de arte sonoro.

 Nota: El préstamo de estos dispositivos está sujeto a disponibilidad y requiere trámite previo en el sistema de reservas. Consulte con su docente o con el auxiliar del laboratorio para coordinar.

4.5 Software gratuito y almacenamiento en la nube

Para edición básica desde casa se recomienda usar:

- **Audacity:** gratuito, multiplataforma, ideal para cortar, limpiar y exportar archivos.
- **Ocenaudio:** más ligero y con visualización en tiempo real.

Para guardar y compartir archivos:

- **Google Drive** o **OneDrive** permiten almacenamiento y organización de carpetas por proyectos.
- **WeTransfer** para enviar archivos grandes sin necesidad de registro.
- **Evite usar WhatsApp o Telegram para transferir audios originales**, ya que comprimen el archivo y disminuyen su calidad.

 Aplicación práctica en el laboratorio: Cuando grabe desde casa, asegúrese de renombrar correctamente los archivos antes de entregarlos, según el protocolo definido en clase (ej.: Nombre_Apellido_Nombre del Trabajo.wav).

5. Grabación y reproducción con Adobe Audition y Zara Radio

Este apartado está dedicado a las dos herramientas digitales utilizadas con mayor frecuencia en el Laboratorio de Producción Sonora: **Adobe Audition**, para la grabación y edición de audio, y **Zara Radio**, para la reproducción y operación sonora durante prácticas de simulación radial o producción en vivo.

5.1 Configuración de grabación en Adobe Audition

Antes de iniciar una grabación, es fundamental configurar correctamente el entorno de Adobe Audition, asegurando calidad y compatibilidad con los estándares establecidos por la emisora UFM 102.1. Los parámetros recomendados son:

- **Formato de lectura:** WAV
- **Velocidad de muestreo:** 48000 Hz
- **Profundidad de bits:** 24 Bits
- **Salida de audio:** Estéreo

Además, es indispensable verificar la entrada asignada al canal correspondiente de la consola (Scarlett en Estudio 1 o USB directa en Estudio 2), a través del menú **Preferencias > Hardware de entrada/salida** de Audition.

 Aplicación práctica en el laboratorio: Asegúrese de que no haya conflictos de drivers, que el canal correcto esté activo y que el VU en el software esté recibiendo para iniciar la grabación.

5.2 Flujo de trabajo para sesiones de grabación

Para mantener el orden y facilitar la entrega y resguardo de los archivos, se recomienda el siguiente flujo:

1. **Crear una carpeta en el escritorio** con el nombre del programa o producto a grabar.
2. Dentro de ella, crear subcarpetas con los nombres:
 - Programa - Fecha - Sesión en vivo: Para contener programas completos.
 - Programa - Fecha - Voces: Para grabar las voces de piezas sonoras como cuñas, personajes, artística, etc. Por ejemplo
Ejemplo: NombrePrograma_Fecha_VozLocutor1.wav
3. Iniciar la grabación en Adobe Audition, seleccionando la carpeta correspondiente como destino.
4. Al finalizar la práctica:
 - Subir la carpeta completa al Drive del estudiante o equipo de trabajo.

- Eliminar los archivos del computador.
- No dejar archivos sueltos ni carpetas adicionales en el escritorio.

 Nota importante: La acumulación de archivos en los computadores del laboratorio genera sobrecarga en el sistema y pone en riesgo la privacidad de los contenidos. Los archivos que queden en el escritorio serán eliminados semanalmente.

5.3 Uso del programa Zara Radio en Estudio 1

En el Estudio 1, el programa **Zara Radio** se utiliza para la reproducción de artística radial y piezas pregrabadas. Su configuración incluye:

- **Dos canales de salida estéreo** conectados a la consola a través de una tarjeta de sonido externa.
- **Tres cartucheras virtuales**, que pueden ser disparadas con atajos de teclado.
- Control de volumen y canal desde la interfaz principal del programa.

Configuración recomendada:

- Verificar antes de cada uso que Zara esté emitiendo correctamente por los canales correspondientes. Es común que se desconfigure la salida predeterminada.
- Asignar cada canal estéreo del programa Zara a un canal estéreo específico de la consola.

Material a reproducir:

- Preferiblemente debe estar en formato **.wav** para evitar errores de lectura y garantizar calidad sonora.
- Los nombres de los archivos deben ser claros, breves y descriptivos.
- Se recomienda tener los archivos ordenados en carpetas previamente (por tipo: música, cortinas, cuñas, agilizadores, efectos, etc.) y acceder a ellos desde una carpeta ubicada en el escritorio.

¿Qué más se puede hacer con Zara Radio?

Aunque Zara Radio suele usarse en emisiones en vivo o simulacros para lanzar cuñas y artísticas, sus funciones van mucho más allá:

- **Encadenar** pistas con efectos automáticos como *fade in*, *fade out* o *crossfade*.
- **Programar una lista de reproducción continua** para musicalizar una franja horaria o fondo sonoro.
- **Combinar efectos con música de ambiente**, para construir atmósferas sonoras desde lo técnico.
- **Insertar cortinas, sellos o pisa-discos** para reforzar la identidad del programa.
- **Sobreponer sonidos y crear capas** usando múltiples cartucheras disparadas en sincronía.
- **Controlar el orden y duración de los clips** para simular entradas, bloques y cortes.
- **Ajustar niveles independientes** por canal estéreo desde la consola, para modular cada tipo de sonido.

5.4 Organización y compatibilidad del material sonoro

Evite utilizar archivos descargados desde plataformas como YouTube, ya que:

- Suelen tener compresiones o metadatos que Zara Radio no reconoce.
- Pueden tener baja calidad o formatos no compatibles (.mp4, .m4a).

En su lugar, se recomienda:

- Usar librerías sonoras libres de derechos (como Freesound, ZapSplat, Pixabay, entre otras).
- Crear previamente una carpeta con la artística necesaria y almacenarla en la nube o en una USB.
- Los proyectos de cada programa se pueden grabar, pero se recomienda que se graben en un soporte (USB, DD, Nube) personal, porque el programa se abre por defecto en el último proyecto usado y puede ser modificado por quien accede a la interface.
- Validar los niveles de volumen de cada pieza antes de incorporarla a la cartuchera o timeline.

Recomendación técnica: Las piezas deben estar organizadas bajo los criterios teóricos de la artística radial (cortinas, agilizadores, transiciones, cuñas, etc.), aunque no se abordarán en este manual los aspectos teóricos, se espera que los estudiantes lleguen con ese conocimiento previamente adquirido.

Consulte el manual de Zara [aquí](#)

5.5 Recomendaciones finales

Asegúrese de que cada integrante del equipo tenga claridad sobre sus funciones antes de comenzar.

- Siempre verifique niveles de entrada y salida con tiempo.
- Pruebe la reproducción de todos los elementos de Zara antes de salir al aire o simular una transmisión.
- Al finalizar, asegúrese de cerrar los programas correctamente y dejar el equipo limpio y en condiciones óptimas.

6. Producción en vivo en el laboratorio

La producción en vivo en el Laboratorio de Producción Sonora es la etapa en la que se integran todos los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos desarrollados durante la formación académica. Supone no solo el dominio del equipo y software, sino también de la planificación, ejecución y sincronización de roles, sonidos y tiempos para lograr productos sonoros coherentes, atractivos y técnicamente impecables.

Aplicación práctica en el laboratorio

Los programas en vivo tienen una duración de hasta 2 horas por sesión, con el objetivo de producir piezas finales de aproximadamente 25 minutos. Se desarrollan ejercicios como mini ficciones en vivo con efectos y música, cuñas, artística, playlist, magazín, noticiero o series de ficción con continuidad, según el nivel del curso.

6.1 Preparación de una Sesión en Vivo

Antes de ingresar al laboratorio:

- **Planificación:** Se debe tener el formato y el guion estructurados, los roles distribuidos y la artística preparada (cuñas, cortinas, sellos, efectos, música de fondo).
- **Carpeta de trabajo:** Crear una carpeta con el nombre del programa en el escritorio del computador de grabación y otra en el de automatización. Con las subcarpetas pertinentes para mantener el orden.
- **Carga previa del material:** Todo archivo debe estar en formato .WAV, correctamente nombrado, sin tildes ni caracteres especiales. Evitar audios bajados de YouTube por problemas de compatibilidad.
- **Configuración técnica:** Verificar conexiones, niveles de monitoreo, talkback (si aplica), y salidas de Zara Radio.
- **Checklist de cabina:** Encendido de estabilizadores, consola, amplificadores, nivelación de audífonos, prueba de micrófonos.

Aplicación práctica en el laboratorio

Antes de la sesión, se sugiere realizar una prueba completa del flujo: reproducción desde Zara, modulación de micrófonos, control de niveles y simulación del disparo de efectos/música.

6.2 Roles en cabina y organización del equipo de producción (Crew)

La producción en vivo en el laboratorio requiere la articulación clara de un equipo técnico y creativo, al que denominamos *Crew*. Cada miembro asume un rol específico para asegurar una transmisión fluida, sincronizada y profesional. Principales roles del Crew:

Director(a): Supervisa todo el proceso de producción. Define los objetivos generales del programa, guía al equipo en la toma de decisiones creativas y asegura la cohesión del contenido en cada segmento.

Productor(a): Diseña y da seguimiento a la escaleta en conjunto con el director. Coordina ensayos, convoca a invitados, organiza el flujo del programa y gestiona el tiempo en cabina para cumplir con los objetivos establecidos.

Operador(a) de sonido: Maneja la consola durante la grabación o emisión. Controla niveles, realiza mezclas en vivo, coordina el uso de elementos de artística y se asegura de que el monitoreo y la modulación sean adecuados en todo momento.

Operador(a) de automatización: Controla el disparo y la sincronización precisa de todas las piezas sonoras desde las cartucheras de Zara Radio (artística, música, entrevistas, etc.), siguiendo las indicaciones de la escaleta y dirección.

Operador(a) de grabación: Controla el software de edición (Adobe Audition) para capturar la señal de audio en condiciones óptimas. Ajusta entradas, evita saturaciones, nombra y organiza los archivos, y asegura su respaldo en la nube al finalizar la sesión.

Talento en cabina: Interpretan las voces principales del programa (según la catalogación y función de cada perfil). Deben ceñirse al guion o escaleta, mantener el ritmo del contenido, modular e interpretar correctamente, cuidar la dicción y generar empatía con la audiencia.

Reportero(a): Participa cuando se requiere contenido de campo. Graba segmentos externos o interviene en directo con reportes, entrevistas o ambientaciones según el enfoque del programa.

 Recomendación Cada programa debe planificarse asignando estos roles con anticipación. Aunque un mismo estudiante puede asumir más de un rol, se debe garantizar la comprensión de cada función y una práctica previa.

 Aplicación práctica en el laboratorio: La producción debe ensayarse al menos una vez antes de salir al aire. Se recomienda grabar los ensayos para autoevaluación posterior. La sincronización entre locución, artística y técnica es un criterio evaluativo esencial.

6.3 Protocolos de entrada y salida al aire

Una producción en vivo en el laboratorio exige sincronización, claridad en los roles y cumplimiento riguroso de los tiempos.

Antes de grabar

- **Silencio en cabina**
Un minuto antes de iniciar, debe guardarse silencio absoluto. Se ajustan los últimos niveles y se verifica la modulación de voz y artística.
- **Cuenta regresiva y señal de entrada**
El director, el productor o el operador de sonido, según sea el caso, realiza la cuenta regresiva, desde 5 a 1 (este último mental) “5,4,3, 2...” acompañado de señas. El operador de automatización lanza intro y el operador de sonido activa los micrófonos. Nadie habla hasta que la cortinilla haya sonado completamente (o el guion indique lo contrario).

Durante la grabación

- **Sincronización de voces y artística**
El operador de automatización debe lanzar la artística y música según lo indique la escaleta. El talento entra y sale de forma sincronizada, evitando pisar las piezas sonoras.
- **Comunicación no verbal**
Todos deben respetar las señas silenciosas en cabina para indicar: abrir/cerrar micrófonos, turnos de palabra, tiempo restante o error técnico.
- **Control del ritmo y los tiempos**
El talento debe hablar con ritmo adecuado y pausas claras. El director monitorea los tiempos de cada sección, y alerta con señas cuando se acerca el cierre.
- **Manejo de imprevistos**
Si ocurre un error, se debe continuar con naturalidad. El director puede indicar silencio o repetición solo si es estrictamente necesario. El operador debe estar atento a resolver rápidamente cualquier problema técnico.

Señas en Cabina: Comunicación No Verbal para la Producción en Vivo

Durante una grabación o simulación en vivo, mantener la fluidez y la coordinación entre los miembros del equipo es esencial. Sin embargo, no siempre es posible hablar en voz alta para dar instrucciones o coordinar acciones sin interferir con el contenido al aire. Por eso, se recurre a un sistema de señas no verbales estandarizadas que permiten la comunicación silenciosa y eficiente entre el operador, el director, el talento y demás integrantes del equipo.

Estas señas funcionan como un lenguaje común en cabina: ayudan a mantener el ritmo, asegurar la entrada y salida adecuada de los micrófonos, resolver imprevistos con discreción y reforzar el profesionalismo de la producción. A continuación, se describen las principales señas utilizadas en el laboratorio de producción sonora.

Inicio / Grabando

El operador o director extiende la mano abierta y luego señala con un dedo al conductor. Esta señal indica que el programa ha comenzado y todos deben permanecer en silencio y atentos.

Silencio / ¡Shhh!

El dedo índice se coloca verticalmente frente a los labios. Solicita silencio inmediato en cabina, ya sea antes de comenzar o durante la grabación.

Cuenta regresiva para entrar al aire

El operador realiza una cuenta regresiva con la mano, mostrando los dedos desde cinco hasta uno y finalmente señalando hacia el talento para indicar que están “al aire”.

Avanza / Continúa / Siguiente bloque

Se colocan los dedos índices de ambas manos haciendo movimientos circulares, como si hilara algo en el aire. Esta señal indica que el locutor debe avanzar al siguiente punto del guion, dar paso a otro bloque o continuar con fluidez sin detenerse.

Redondea la idea

Se hace un gesto circular con el dedo índice, indicando que se debe concluir rápidamente la intervención.

Más fuerte / Proyecta la voz

El operador con la palma hacia arriba, indica al talento que debe subir el volumen de su voz o hablar más cerca del micrófono. También puede empuñar las manos y ponerlas frente a la boca para indicar que hable en dirección del micrófono.

Más despacio / Habla con calma

La palma abierta se mueve de arriba hacia abajo lentamente, solicitando que el locutor baje el ritmo o disminuya la velocidad de su intervención.

Alarga / Resuelve el problema

Se juntan las puntas de los dedos de ambas manos y se separan, de manera repetida, como estirando un caucho, para indicar que alargue el contenido.

Fuera del aire

Con el brazo levantado se cierra la mano dejándola empuñada.

Buen trabajo / ¡Excelente!

Pulgar arriba o aplauso silencioso. Se utiliza para reforzar positivamente la participación de los talentos sin interrumpir la grabación.

Invitado fuera de plano / Micrófono cerrado

Se hace una “X” con los brazos o se señala al micrófono mientras se niega con la cabeza. Se usa cuando alguien está hablando fuera de micrófono o interrumpe accidentalmente.

Tiempo cumplido / Nos pasamos

Se señala un reloj imaginario en la muñeca y ,posteriormente, la mano se mueve horizontalmente frente al cuello en señal de “corte”. Indica que el tiempo asignado ha terminado.

Nota importante

En una simulación de programa al aire no se permite cortar, reiniciar ni repetir segmentos. La grabación debe fluir de principio a fin como si estuviera siendo transmitida en vivo.

Cualquier error debe resolverse en el momento, ya sea mediante improvisación del talento, intervención de producción o con apoyo del operador.

Este entrenamiento busca fortalecer la capacidad de reacción, sincronización y profesionalismo del equipo frente a imprevistos reales.

Finalización

- **Despedida artística**

El cierre del programa debe ser claro. El talento pronuncia la frase final y

agradecimientos planeados, y da paso al operador para lanzar la artística de cierre.

- **Cierre de micrófonos**
El operador apaga los micrófonos tan pronto finalice la pieza final de cierre.
- **Verificación de grabación**
El operador de grabación revisa que el archivo se haya generado correctamente, sin errores de audio ni interrupciones.
- **Respaldo y organización**
El archivo se guarda en la carpeta correspondiente (Programa > Voces/Sesión en vivo), con nombre claro.
Debe subirse al Drive del grupo y eliminarse del escritorio del computador.

6.4 Manejo de imprevistos y control de calidad

Aunque cada emisión o simulación debe planearse cuidadosamente, es inevitable que surjan imprevistos. El profesionalismo radica en la capacidad del equipo para reaccionar con rapidez y sin comprometer la calidad del producto.

Posibles imprevistos y recomendaciones de manejo:

- **Fallos técnicos (corte de audio, error en cartuchera, saturación):**
El operador debe mantener la calma, corregir el problema sin interrumpir la grabación si es posible y usar señales para comunicar la situación al talento.
- **Errores de locución (atascos, pausas, equivocaciones):**
El talento debe continuar como si se tratara de una transmisión en vivo. Solo en casos extremos se detiene y se repite, si se trata de una grabación no simulada.
- **Desincronización:**
Si el talento se adelanta o retrasa respecto a las cortinas o la artística, el operador debe continuar y des er posible amortiguar con cortinilla . El productor debe ajustar en tiempo real y continuar con el programa.
- **Invitado fuera de tiempo o sin preparación:**
El productor debe intervenir por señas, y si es necesario cortar elegantemente, usando una cortina o frase de transición.
- **Fallas en la modulación:**
Si hay distorsión o el nivel está bajo, el operador debe intentar corregir desde consola. Si es irremediable, se indica la necesidad de repetir, pero solo si no es en vivo.

Control de calidad durante la sesión:

- Niveles de audio correctos (evitar saturación o niveles bajos).
- Sin ruidos de fondo no controlados (golpes de micrófono, papeles).

- Claridad en las transiciones entre bloques.
- Voz entendible, buena dicción y ritmo constante.
- Cumplimiento de tiempos estipulados.
- Uso adecuado de la artística sonora (ni excesiva ni ausente).
- Monitoreo constante de la grabación para asegurar archivo funcional.

✓ Checklist para la emisión

Ítem	Acción	¿Listo?
1	Guion impreso y con tiempos revisados	
2	Artística y efectos cargados y probados	
3	Micrófonos y niveles modulados	
4	Roles claros y ensayados	
5	Grabación activa y monitoreo en funcionamiento	
6	Guardar y respaldar archivo final al finalizar	

7. Transmisiones Remotas

La posibilidad de realizar transmisiones fuera del laboratorio permite a los estudiantes experimentar con formatos en tiempo real que implican movilidad, autonomía técnica y capacidad de adaptación. Ya sea desde una plaza, una institución educativa, un evento o un lugar simbólico, las transmisiones remotas permiten extender la voz de la comunidad y conectar directamente con el entorno. Más allá del reto técnico, las emisiones remotas representan una experiencia formativa clave que requiere planificación, ensayo, responsabilidad y conciencia del entorno sonoro.

7.1 ¿Qué es una transmisión remota y para qué se usa?

Una transmisión remota consiste en emitir, grabar o reportar para un programa desde un lugar distinto al laboratorio de producción, conectando con la cabina o simplemente capturando el contenido para su edición posterior. Esta modalidad es ideal para:

- **Coberturas de eventos:** Ferias, jornadas académicas, actividades culturales, deportivas, conmemoraciones, etc.
- **Intervenciones comunitarias:** Barrios, escuelas, espacios públicos.
- **Reportajes *in situ*:** Lugares donde ocurre la noticia o el hecho narrado.
- **Reforzar la relación entre el medio y la comunidad.**

 Aplicación práctica en el laboratorio: En los espacios académicos de Producción Radiofónica I y II se promueven este tipo de ejercicios para desarrollar competencias en movilidad, reportería, improvisación y criterio editorial en campo.

7.2 Equipos necesarios y configuración

La simulación de una transmisión remota requiere, al menos, de:

Elemento	Descripción
Micrófono dinámico	Idealmente cardioide, para controlar al ruido de fondo.
Consola portátil o interfaz de audio	En la Universidad se puede solicitar el préstamo de una consola USB de dos canales o una grabadora Zoom H8.
Audífonos cerrados	Para monitorear la señal de entrada sin interferencias.
Computador portátil	Con software de grabación (Adobe Audition, Audacity) y emisión en vivo (Webex, Zoom).
Cables y conectores	TRS, XLR, adaptadores. Llevar siempre de repuesto.
Fuente de alimentación o batería externa y extensiones de corriente.	Evitar depender únicamente de enchufes disponibles.
Conexión a internet	Estable, preferiblemente por cable UTP. También se puede usar un celular como módem.
Celular de respaldo	Útil como grabadora, punto de conexión o para realizar entrevistas.

Tabla 5 Fuente: Elaboración propia.

7.3 Conexión remota con cabina (Webex, OBS, Zoom)

Cuando la transmisión busca conectarse **en tiempo real con la cabina** del laboratorio o con una plataforma externa (como redes sociales, emisoras virtuales o transmisiones vía streaming), es necesario usar herramientas que permitan mezclar y enviar audio desde el lugar remoto.

Opciones más comunes:

- **Webex:** Plataforma oficial licenciada por la Universidad. Permite conectar en tiempo real con calidad aceptable de audio y video. Recomendado por ser institucional.

- **OBS Studio:** Software libre para streaming que puede ser usado como complemento si se requiere emisión en vivo por plataformas como YouTube o Facebook.
- **Zoom:** Alternativa útil para grabación remota o participación de invitados.

Configuración básica:

- Instalar el software en el equipo de transmisión.
- Configurar correctamente la entrada de audio (micrófono o consola).
- Verificar niveles y calidad antes de conectar.
- Establecer un canal de comunicación paralelo (WhatsApp, llamada) para coordinación.

 Aplicación práctica en estudio: Se puede usar este tipo de enlace para la transmisión de eventos en las canchas o los auditorios. También para la producción de informes dentro del campus. Como parte de programas o ejercicios de producción. En casos especiales se puede solicitar apoyo al departamento TI para la asignación de un punto de internet dedicado, para garantizar así una conexión estable y veloz.

7.4 Monitoreo y sincronización remota

Uno de los principales retos en una transmisión remota es mantener la **coordinación con el equipo en cabina**, especialmente en lo que respecta a tiempos, entradas y salidas de aire, y mezcla de fuentes.

Buenas prácticas:

- Mantener comunicación constante vía chat o mensaje con el operador en cabina.
- Usar audífonos para evitar retroalimentación.
- Hacer señales acordadas por cámara si hay delay.
- Tener una escaleta clara con márgenes de tiempo por bloque.
- En caso de grabar: sincronizar el conteo inicial para facilitar la edición posterior.

 Recomendación: Siempre grabar una copia local del audio desde el equipo remoto como respaldo, por si la conexión falla o hay pérdidas de calidad.

8. Locución, Voz y Expresión Oral

El manejo de la voz es un componente central en la producción sonora. La capacidad de articular, proyectar, modular y dar intención al mensaje define el impacto del contenido radiofónico. Este apartado reúne propuestas para el entrenamiento vocal, la identificación de estilos de locución, y la interpretación expresiva en distintos formatos.

8.1 Ejercicios de respiración y calentamiento vocal

Antes de cualquier práctica de grabación o emisión en vivo, es fundamental preparar el cuerpo y la voz. Esto no solo previene lesiones vocales, sino que mejora la calidad sonora y la expresividad.

Ejercicios recomendados:

- **Respiración diafragmática:** Inhalar por la nariz llevando el aire al abdomen (no al pecho) y exhalar lentamente. Repetir varias veces.
- **Soplido controlado:** Inhalar y soplar en forma de “s” o “f” de manera continua, controlando el flujo de aire.
- **Zumbido facial:** Emitir un “mmm” vibrando labios y rostro para calentar la máscara facial.
- **Trabalenguas:** Ejercitar dicción con frases como: “Tres tristes tigres...” o “Pedro Pérez pintor pinta preciosos paisajes...”
- **Proyección sin esfuerzo:** Leer en voz alta proyectando hacia el fondo del salón sin gritar.

 Recomendación: Hacer estos ejercicios 10 minutos antes de grabar o salir al aire.

8.2 Tipos de locución: estilos y aplicaciones

La locución profesional requiere no solo claridad y correcta pronunciación, sino también la capacidad de adaptar la voz según el propósito comunicativo. Cada estilo de locución tiene características específicas que deben ser identificadas, practicadas y dominadas por quienes se desempeñan en el ámbito sonoro. Estilos principales de locución.

Tipo de locución	Características principales	Usos frecuentes
Informativa	Tono neutro, ritmo pausado, sin carga emocional marcada.	Noticias, boletines académicos, programas institucionales.
Publicitaria	Energía alta, cambios de ritmo, énfasis estratégico.	Comerciales, promociones, cuñas con llamado a la acción.
Institucional	Voz sobria, formal, confiable.	Comunicados oficiales, mensajes de gobierno o educativos.
Promocional	Cercana, entusiasta, con tono motivador.	Promoción de eventos, programas culturales o universitarios.
Dramática	Carga emocional variable, interpretación de personajes o situaciones.	Radionovelas, piezas de ficción, dramatizados.

Tipo de locución	Características principales	Usos frecuentes
Narrativa (voz en off)	Voz externa al relato, tono neutro o emotivo según el contenido.	Documentales, cápsulas informativas, relatos sonoros.

Tabla 6 Tipos de locución. Fuente: Elaboración propia.

Nota pedagógica: Trabajar un mismo texto desde diferentes estilos permite comprender cómo la intención modifica completamente la percepción del mensaje.

8.2.1 Uso de resonadores: voz de pecho, de cabeza y mixta

El uso consciente de los resonadores permite ampliar el registro vocal y dotar a la locución de variedad, textura y expresividad. Los resonadores son cavidades del cuerpo donde las vibraciones sonoras se amplifican y colorean la voz.

Tipos de resonancia

Tipo de voz	Resonador principal	Características sonoras
Voz de pecho	Caja torácica	Grave, profunda, cálida. Aporta autoridad y firmeza.
Voz de cabeza	Cavidad nasal y craneal	Aguda, brillante, ligera. Ideal para tono amable o juvenil.
Voz mixta	Combinación pecho y cabeza	Equilibrada, dúctil. Permite fluidez y naturalidad.

Ejercicios de exploración vocal

Ejercicio 1: Localización de la voz de pecho

- Sentarse con la espalda recta y colocar una mano sobre el esternón.
- Emitir un “mmm-hmm” suave, como si se asintiera.
- Observar si se percibe vibración en el pecho. Luego decir una frase breve (ej. “Buenos días, bienvenidos”) conservando esa resonancia.

Ejercicio 2: Exploración de la voz de cabeza

- Emitir un “iiii” ascendente como una sirena de ambulancia.
- Prestar atención a la vibración en el cráneo y la zona nasal.
- Practicar frases cortas con ese tono más agudo, liviano y vibrante.

Ejercicio 3: Transición hacia la voz mixta

- Cantar suavemente una escala sencilla (do-mi-sol) desde un tono medio.
- Buscar la conexión fluida entre la resonancia de pecho y la de cabeza, sin quiebres.
- Repetir una frase manteniendo esa calidad vocal equilibrada.

Respiración diafragmática

Ilustración 12 Fuente: <https://www.cba.gov.ar>

Recomendación técnica: Grabar las prácticas vocales en Adobe Audition o Audacity permite visualizar los cambios en la onda sonora y comparar la calidad de la modulación en cada tipo de resonancia.

8.3 La interpretación como acción vocal: precisión, intención y credibilidad

Interpretar no es simplemente “leer con emoción” ni proyectar la voz con fuerza. Interpretar implica *hacer que algo suceda* con la voz: generar sentido, provocar imágenes, crear atmósferas o movilizar al oyente. La voz se convierte en una herramienta de acción comunicativa.

Este enfoque considera la voz como acción intencionada, como propone la teoría del actor vocal. La interpretación se entiende así como un acto expresivo completo, donde cada frase tiene un objetivo, un subtexto, un ritmo y una consecuencia en el receptor.

La interpretación como acción vocal: precisión, intención y credibilidad

En producción sonora, los productos grabados (ficciones, noticieros, podcasts, cápsulas) requieren más que técnica: exigen credibilidad. Esa credibilidad no se logra solo con dicción clara o voz bonita, sino con decisiones vocales precisas:

- ¿Qué se quiere provocar en el oyente con cada línea?
- ¿Qué se debe destacar?
- ¿Dónde se debe hacer una pausa?
- ¿Cuándo es necesario el silencio como parte del mensaje?

Elementos de la acción vocal interpretativa

- **Intención comunicativa**
Cada intervención tiene un propósito: informar, conmover, advertir, inducir, cerrar. La intención guía la entonación, el ritmo y el énfasis.
- **Ritmo interno**
Más allá de leer a velocidad correcta, se trata de dar espacio a la idea. El ritmo responde al pensamiento y no al reloj.
- **Pausa significativa**
La pausa no es un vacío, es una herramienta expresiva. Puede servir para anticipar, reforzar, contrastar o separar bloques de contenido.
- **Enlace prosódico**
Una buena interpretación une las frases con fluidez, sin que cada oración suene como una unidad aislada. Es lo que da naturalidad al discurso.
- **Economía expresiva**
En lugar de sobreactuar o exagerar emociones, se busca precisión. Como afirma Emma Rodero, *menos es más* cuando se interpreta con sentido.

Ejercicios

1. El texto neutro

Lea un guion informativo o dramático con la mínima entonación posible. Luego, realice tres versiones del mismo texto, cada una con una intención distinta (advertir, agradecer, cuestionar). Esto ayuda a:

- Identificar la variación de tono según intención.
- Explorar matices sin caer en sobreactuación.
- Comprender la lógica emocional del contenido.

2. El subrayado prosódico

Antes de grabar, tome el guion y subraye:

- En rojo: las palabras clave.
- En azul: las pausas largas.
- En verde: las inflexiones ascendentes.

Luego grabe aplicando estas marcas. Analice si el resultado se acerca a la intención original.

Para ampliar se puede consultar Junca, 2019, p76.

3. La interpretación con cortinilla

Practique una lectura mientras suena una cortinilla musical. Ajuste su ritmo y tono para *entrar y salir con fluidez*, sin competir ni pisar la música. Esto entrena la coordinación entre locutor y operador en grabaciones en vivo.

Aplicación práctica en el laboratorio

Durante las simulaciones en cabina, estos principios se traducen en prácticas como:

- Preparar el guion como partitura, marcando tonos y pausas.
- Ensayar con el operador para lograr sincronización exacta con la artística.
- Evaluar la interpretación con criterios como ritmo, intención, naturalidad y adaptabilidad técnica (tiempo limitado, interferencias, etc.).

Corregir con base en escucha activa: la voz debe sonar como si *naciera del pensamiento*, no del papel.

 La voz debe parecer que *piensa mientras habla*. Esa es la base de una interpretación creíble, incluso en un informativo. Quien interpreta bien no solo “lee bien”: logra que el oyente *comprenda, sienta y reaccione*.

Glosario Técnico del Laboratorio de Producción Sonora

El presente glosario reúne los términos clave utilizados a lo largo del Manual del Laboratorio de Producción Sonora y otros que son fundamentales para la comprensión y operación técnica en espacios de grabación, edición y emisión de contenidos sonoros. Se incluyen conceptos acústicos, eléctricos, operativos y expresivos, con un enfoque aplicado al contexto académico y profesional. Este glosario ha sido construido a partir del trabajo desarrollado en el manual, de bibliografía especializada en producción sonora, ingeniería de audio y vocología, así como de fuentes reconocidas como la *Academia de Audio*, que ofrece definiciones actualizadas y ampliamente utilizadas en la industria. Su propósito es servir como una herramienta de consulta permanente para estudiantes, docentes y cualquier usuario del laboratorio, fortaleciendo el lenguaje técnico y la comprensión de los procesos que intervienen en la creación de productos sonoros de calidad.

A

- **Artística:** Conjunto de elementos sonoros que identifican o ambientan un programa (cortinillas, cuñas, separadores, música, efectos).
- **Automatización:** Proceso mediante el cual se lanzan piezas sonoras de forma secuenciada o programada mediante cartucheras o software como Zara Radio.
- **Absorción:** La disipación de energía sonora a través de materiales absorbentes.
- **Acústica:** Ciencia de la transmisión de las ondas sonoras. Generalmente se refiere a las características de auditorios, teatros y estudios en cuanto a su diseño. Acoustic Treatment (Tratamiento Acústico): Control del comportamiento de las ondas sonoras mediante diversos métodos.

B

- **Balance:** Relación entre los volúmenes de diferentes fuentes sonoras (voz, música, efectos) dentro de una mezcla.
- **Balanceado (cables):** Circuito que transporta información mediante dos señales iguales pero de polaridad opuesta, en dos conductores. Los cables balanceados reducen la susceptibilidad al ruido.
- **Bajo:** El rango más bajo de frecuencias audibles (60-250 Hz).

C

- **Cartuchera:** Reproductor digital de clips de audio configurado con accesos rápidos para cuñas, efectos o transiciones.
- **Compresión:** Proceso que reduce la diferencia entre los sonidos más suaves y más fuertes de una señal de audio, controlando el rango dinámico.
- **Consola de audio:** Dispositivo que permite mezclar, amplificar y enrutar señales de audio desde varias fuentes.
- **Cue:** Modo de preescucha usado por el operador para escuchar una fuente de audio sin enviarla al aire.
- **Clipping (Recorte):** Distorsión que ocurre cuando un amplificador se sobrecarga.

D

- **DAW (Digital Audio Workstation):** Estación de trabajo de audio digital basada en computadora utilizada para grabar y editar sonidos.
- **Decibel (dB):** Unidad para expresar sensibilidad de salida relativa. Es una relación logarítmica.
- **Dinámica vocal:** Variaciones en el volumen, tono y ritmo que enriquecen la expresividad de la locución.
- **Diafragma:** Membrana delgada en un micrófono que se mueve en respuesta a las ondas sonoras.
- **Distorsión:** Cualquier alteración de la señal musical. Existen muchos tipos de distorsión, algunos más audibles que otros.
- **Doblaje:** Reemplazo o grabación de una voz sobre una pista existente (como en ficción sonora o dramatizados).

E

- **Eco:** Reflexión de un sonido que se retrasa lo suficiente (más de 50 ms) para ser percibida como una repetición distinta del sonido original.
- **Ecuilización (EQ):** Ajuste de frecuencias graves, medias y agudas para mejorar la claridad o timbre de una señal de audio.
- **Enlace remoto:** Conexión establecida desde un lugar externo a la cabina para participar en una transmisión o grabación.

F

- **Fader:** Control deslizante en la consola que regula el volumen de entrada o salida de un canal.
- **Feedback:** Retroalimentación sonora no deseada, generalmente causada por un micrófono captando el sonido de un parlante cercano.
- **Ficción sonora:** Formato narrativo que emplea locución, efectos y música para construir escenas, ambientes y personajes auditivos.
- **Formato WAV:** Tipo de archivo de audio sin compresión, de alta calidad y recomendado para producción profesional.
- **Formato MP3:** Formato de audio digital comprimido con pérdida, de tamaño reducido. No se recomienda para producción profesional por su pérdida de calidad.

G

- **Ganancia (Gain):** Nivel de amplificación inicial de una señal antes de su procesamiento o mezcla.
- **Guion técnico:** Documento que describe paso a paso las intervenciones, cortes, tiempos y elementos sonoros de una producción.

H

Hertz (Hz): Unidad para medir la frecuencia de una señal; anteriormente llamada "ciclos por segundo".

High-Pass Filter (Filtro de Paso Alto): Filtro electrónico que atenúa todas las frecuencias por debajo de una frecuencia elegida.

I

- **Impedance (Impedancia):** Oposición al flujo de corriente alterna en un circuito eléctrico, medida en ohmios.
- **Interfaz de Audio:** Dispositivo que tiene múltiples entradas y salidas de audio.
- **Impedancia:** Resistencia de un circuito a una señal alterna, medida en ohmios.

L

- **Latencia:** Retardo que ocurre entre tocar una nota en un teclado MIDI y el sonido que aparece en la salida de la tarjeta de sonido o interfaz.
- **Loudness (Volumen):** Término subjetivo que describe la magnitud percibida de un sonido.
- **Level (Nivel):** Relación de una cantidad acústica con una cantidad de referencia, medida en decibelios.

- **Low-Pass Filter/Low Frequency Roll Off Switch (Filtro de Paso Bajo):** Filtro que atenúa frecuencias por encima de una frecuencia especificada y deja pasar las inferiores.
- **Locución:** Emisión verbal planificada con intencionalidad comunicativa en contextos radiales o sonoros.

M

- **Mezcla:** Proceso de combinar múltiples fuentes de audio en una sola pista, ajustando volumen, panning, EQ y efectos.
- **MIDI (Musical Instrument Digital Interface):** Protocolo que permite que sintetizadores, computadoras y otros procesadores se comuniquen y se controlen entre sí.
- **Mezclador:** Dispositivo que permite combinar varias fuentes de audio, con control independiente de volumen, tono y posición estéreo de cada señal.
- **Monitoreo:** Escucha en tiempo real del contenido producido para evaluar calidad, niveles y errores.
- **Modulación:** Proceso de enviar una señal de control a una fuente de sonido.

N

- **Nivel de modulación:** Intensidad de una señal de audio que se monitorea para evitar distorsión o debilidad sonora.

P

- **PFL (Pre-Fader Level):** Función que permite al operador escuchar un canal antes de que su volumen se active en la mezcla final.
- **Playlist:** Lista de reproducción organizada que puede incluir canciones, separadores o pistas sonoras.
- **Pata:** Segmento sonoro independiente que puede insertarse en la producción (cuña, efecto, canción).
- **phantom Power:** Método para suministrar energía a micrófonos de condensador a través del cable del micrófono.
- **Pop Filter/Shield (Filtro Anti-Pop):** Barrera acústicamente transparente que reduce los sonidos explosivos ("pop") en los micrófonos.
- **Pop (Pop):** Sonido de un golpe explosivo causado por una ráfaga de aire que golpea el diafragma del micrófono, común con sonidos como "p," "t," o "b."
- **Preamplificador:** Dispositivo que amplifica señales extremadamente débiles, como las de un micrófono, a un nivel utilizable por amplificadores de potencia.

R

- **Rango dinámico:** Diferencia entre el sonido más bajo y el más alto en una grabación. Se controla mediante compresión.
- **Resonador:** Cavidad del cuerpo que amplifica la voz (pecho, cabeza, mixto) y le otorga distintas calidades.
- **Ruido:** Interferencia eléctrica o cualquier sonido no deseado introducido en el sistema de audio, como siseo, zumbido o cruce de señales.
- **Reflexión:** Rebote de ondas sonoras desde una superficie más grande que la longitud de onda del sonido.

S

- **Separador:** Elemento breve que marca una transición entre bloques o secciones de un programa.
- **Sibilancia:** Exageración de sonidos silbantes en patrones vocales.
- **Sincronización:** Coordinación exacta entre voz, artística y contenido durante una producción o transmisión.
- **Sound Chain (Cadena de Sonido):** Serie de equipos de audio interconectados utilizados en grabación o refuerzo sonoro.
- **Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora – SPL):** Intensidad de un sonido medida en decibelios.

T

- **Talkback:** Micrófono utilizado por el operador para comunicarse internamente con los talentos en cabina, sin salir al aire.
- **Toma:** Registro individual de una parte del guion o locución que puede repetirse si es necesario.
- **Tempo:** Palabra italiana que significa “tiempo”. Se refiere a la velocidad o ritmo de una pieza musical.
- **Timbre:** Característica tonal de una voz o instrumento; una función de los armónicos que determina su calidad sonora.
- **Transductor:** Dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Un micrófono, por ejemplo, convierte energía acústica en energía eléctrica.
- **Tono:** Sensación auditiva de un tono específico.

V

- **VU (Volume Unit) Meter:** Medidor visual que indica la intensidad de la señal de audio.

X

- **XLR: (Volume Unit)** Tipo de conector comúnmente usado en audio profesional, con tres o más conductores más un blindaje externo que protege contra interferencias.

- **X-Y Pattern (Patrón X-Y):** Técnica de grabación estéreo que utiliza un par de micrófonos cardioides cruzados, con los diafragmas lo más cerca posible, para crear una imagen estéreo precisa.

Conclusión

El presente manual constituye una herramienta de sistematización que responde a la necesidad de organizar y optimizar el uso del Laboratorio de Producción Sonora en el marco de una formación profesional, rigurosa y adaptada a los retos contemporáneos de la comunicación.

Al compilar procedimientos técnicos, recomendaciones operativas y flujos de trabajo propios del entorno radiofónico y sonoro, se aporta a la consolidación de un modelo pedagógico basado en la experiencia, la autonomía y la resolución de problemas reales. Lejos de ser un instructivo rígido, este documento busca adaptarse a los cambios tecnológicos y promover buenas prácticas en la creación de contenidos sonoros.

Se espera que esta guía se mantenga como un documento vivo, sujeto a revisión y mejora continua en función de las transformaciones del medio, las innovaciones tecnológicas y las necesidades particulares de estudiantes y docentes. La apropiación crítica del laboratorio por parte de la comunidad académica será clave para que este espacio siga siendo un motor de experimentación, expresión y producción significativa.

Referencias

- Amorós, Irene. (2024) Creación, realización y locución de la ficción sonora, Voz. [Trabajo de grado] Comunicación audiovisual. Universidad Miguel Hernández.
- BARTLETT, Bruce (1995) "Técnicas de micrófonos en estéreo" Instituto Oficial de Radio Televisión Española
- BUTLER, Tom (1994) "Manual de audio Fender" Trad. de Alberto Gutiérrez Marín. Fender musical instruments Corporation.
- García Gago, S. (2010). *Manual para radialistas analfatécnicos*. UNESCO / Radialistas.net. <http://www.analfatecnicos.net>
- MAS, Carlos P. (2002) "Manual de sonorizaciones en directo". Barcelona: UNA Publicación
- Junca, Isabel. (2019) Por fin supe qué hacer exactamente para no 'sonar plano'. Adivinar e improvisar sobre cómo expresar el alma de un texto, ya no es una opción para mí. Memoriasd I Simposio nacional de vocología.
- MILES, Huber David (2014) "Modern Recording Techniques" Abingdon: Focal Press.

- WHITE, Glenn; LOUIE, GJ (2005) "The Audio Dictionary (3rd ed.)". Seattle: Washington Press.
- KATZ, Mark. (2004) "Capturing Sound: How Technology Has Changed Music" Berkeley: University of California Press.
- MARTIN, George (1979) "All you need is ears" New York: St. Martin s Griffin.
- Páez, F. (2024). *Fundamentos del sonido: Pilares de la ingeniería en sonido*. Academia de Audio. <https://academiadeaudio.com>
- Rodero, E. (2024): Locución para proyectos sonoros. Dar vida al sonido a través de las cualidades de la voz. En López Villafranca, P. (ed.), *Creación de proyectos sonoros. Prácticas y experiencias en la era de la audificación*. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
<https://doi.org/10.52495/c2.emcs.26.p109>
- Urrea, J. (2025). *El sonido*. [Material de aula]. Universidad del Quindío.
- Urrea-Giraldo, J.-E., López Leal, C. A., & Hernández Carvajal, A. M. (2024). *El podcast: una propuesta de producción y pedagogía sonora para expandir la mente*. Editorial Elizcom S.A. <https://www.elizcom.com/>
- White, P. (2014). *Recording and Production Techniques*. Sound On Sound.
- Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2017). *Modern Recording Techniques* (9th ed.). Routledge.

Anexos

Anexo A. Procedimiento de reserva y uso del Laboratorio de Producción Sonora (versión 1.1 – julio 2025)

1 Objetivo

Garantizar un flujo de trabajo ágil y trazable para reservar y utilizar los **Estudios 1 y 2** del Laboratorio de Producción Sonora, priorizando la disponibilidad académica y las condiciones técnicas descritas en el manual.

2 Alcance

Aplicable a **todos los estudiantes y docentes** del Programa de Comunicación Social-Periodismo que requieran el laboratorio para actividades curriculares, investigativas o de extensión.

3 Requisitos previos y reglas de acceso por estudio

Estudio	Quién puede reservar	Condición especial
1	<ul style="list-style-type: none"> Estudiantes que estén cursando o hayan aprobado Radio I o Producción Radiofónica I. Docentes del área. 	Debe indicarse «Estudio 1» en la solicitud.
2	<ul style="list-style-type: none"> Cualquier estudiante o docente. Si el estudiante no ha cursado asignaturas del área radiofónica, debe estar acompañado por un auxiliar de docencia. 	Debe indicarse «Estudio 2» en la solicitud.

(Para características técnicas de cada espacio consulte el apartado 3.5 del manual) .

4 Roles y responsabilidades

Rol	Funciones
Solicitante	Completar el Formulario de Reserva o, de forma excepcional, enviar el correo de reserva siguiendo la plantilla (ver numeral 9 del anexo A); cumplir normas de uso descritas en el manual .
Encargado del almacén	Verificar disponibilidad en Google Calendar, registrar provisionalmente la reserva y reenviarla al Profesor Responsable.
Profesor Responsable	Avalar o rechazar la solicitud en ≤ 24 h según prioridades académicas y criterios de § 8.
Sistema de recordatorios	Enviar notificación automática 12 h antes de la sesión a solicitante y Profesor Responsable.
Dirección del Programa	Resolver conflictos o sanciones cuando aplique.

6 Flujo de trabajo detallado

Paso	Responsable	Acción
1. Solicitud	Solicitante	<ul style="list-style-type: none">• Completar Formulario Google (preferido).• <i>Excepcional</i>: enviar correo con plantilla (§ 9).
2. Verificación	Encargado almacén	<ul style="list-style-type: none">• Si horario libre, reserva provisional; si no, propone alternativas.
3. Aval académico	Profesor Responsable	Responder «Aprobado»/«Rechazado» en ≤ 24 h (mismo hilo o comentario en Formulario).
4. Confirmación	Encargado almacén	<ul style="list-style-type: none">• Cambia evento a «Reserva confirmada».• Email de confirmación + reglas + checklist.
5. Uso del laboratorio	Solicitante	Presentarse 15 min antes con carné; seguir checklist y reglas (§ 1.4).
6. Cierre	Encargado almacén	Verificar estado de entrega del laboratorio y registrar incidencias.

7 Plazos y prioridades

- **Antelación mínima:** 24 h (72 h recomendado).
- Orden de prioridad:
 1. Actividades obligatorias de Radio II y Producción Radiofónica I y II.
 2. Proyectos de investigación/extensión aprobados.
 3. Trabajos de grado y prácticas extracurriculares.

8 Modificaciones, cancelaciones y sanciones

- **Cambio/Cancelación:** usar el mismo hilo o editar el Formulario ≥ 24 h antes.
- Ausencia sin aviso: bloque de reservas por 2 semanas; reincidencia implica sanción mayor según manual § 1.4 .

9 Plantilla de correo de reserva (uso excepcional)

Destinatario: laboratoriodemedios@uniquindio.edu.co

Asunto: Reserva Estudio [1 / 2] – [DD-MM-AAAA] – [hh:mm–hh:mm]

Nombre completo: _____
Identificación: _____
Programa / semestre: _____
Estudio solicitado: Estudio [1 / 2]
Espacio académico y actividad: _____
Profesor responsable: _____
Correo institucional: _____
Teléfono celular: _____
Fecha y hora requeridas: _____

Declaración: Confirmando que conozco y cumpliré las Reglas básicas de uso del laboratorio y que, en caso de reservar el Estudio 2 sin haber cursado asignaturas del área, asistiré acompañado de un auxiliar de docencia.

Firma

10 Registro y archivo

Todos los correos se etiquetan «Reserva-LabSonora». El Google Calendar es el registro oficial de ocupación; los Formularios se almacenan en la carpeta compartida «Reservas-LabSonora-2025».

Anexo B. Guía Rápida – Consola Yamaha MG20XU (Estudio 1)

(versión 1.0 – julio 2025)

1. Encendido y preparación

1. Verifique que todos los faders estén abajo y los botones [ON] y [ST] estén desactivados.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma [AC IN] (panel posterior).
3. Encienda la consola con el interruptor trasero.
4. Encienda luego los parlantes (amplificados) o sistema de monitoreo.
5. Si va a usar **micrófonos de condensador**, active el botón **[PHANTOM +48V]**.

2. Conexiones básicas

- Conecte los micrófonos a entradas XLR (canales 1–12).
- Conecte fuentes estéreo (celular, computador, interfaz) a canales 13/14 – 19/20 o entradas RCA.
- Conecte la interfaz Scarlett al computador usando los cables asignados.
- Los audífonos van conectados a la salida [PHONES].

3. Configuración de canales

1. **Gire el botón [GAIN]** hasta obtener señal moderada en el vúmetro (evite picos rojos).

2. Active el **botón [PFL]** para monitorear por audífonos y verificar niveles.
3. Active [ON] y luego [ST] para enviar el canal al bus estéreo principal.
4. Use el fader del canal para controlar el volumen individual.
5. Use el ecualizador (HIGH/MID/LOW) para ajustar el tono si es necesario.
6. Si hay distorsión, active el botón [PAD] en caso de instrumentos de línea.

4. Uso de efectos integrados (reverb, delay)

1. Gire el **[PROGRAM]** para seleccionar un efecto (ej. Hall, Delay, Plate).
2. Pulse el mismo botón para activar el efecto.
3. Active los botones [ON] y [ST] en la sección [FX RTN].
4. Suba el fader [FX RTN] para escuchar el efecto general.
5. En cada canal, ajuste el nivel del efecto con el control **[AUX 4/FX]**.

5. Envío de señal a parlantes

1. Active el botón [ON] del bus principal **[STEREO]**.
2. Suba el **fader [STEREO]** hasta "0".
3. Suba el **fader [Sub grup 1]** hasta "0".
4. Ajuste el balance general con los faders individuales.
5. Use el control **[MONITOR LEVEL]** para parlantes.
6. Use el control **[PHONES]** para audífonos.

6. Apagado seguro

1. Baje todos los faders.
2. Apague primero los **parlantes/amplificadores**.
3. Luego apague la consola desde el interruptor trasero.
4. Desconecte el cable de energía.

7. Recomendaciones generales

- Nunca conecte o desconecte micrófonos con la consola encendida.
- Evite niveles cercanos a "PEAK" para no distorsionar ni dañar el sistema.
- Use los **botones [PFL]** para monitorear sin alterar la mezcla final.
- Recuerde: los botones [ON] y [ST] deben estar activados para que el canal suene en la mezcla general.
- Consulte el **Checklist de emisión** antes y después de cada uso.

Tabla: Referencia básica de ecualización para voz

Rango de frecuencia	Descripción del efecto	Sugerencia de uso técnico
80–120 Hz	Cuerpo, profundidad, resonancia	Atenuar ligeramente si la voz suena opaca o retumba. Realzar con moderación en voces muy agudas.
120–250 Hz	Calidez, presencia de pecho	Aumentar si la voz suena delgada. Atenuar si hay “barro” o sonido nasal.
300–500 Hz	Acumulación de graves medios	Atenuar si hay congestión o efecto de “caja cerrada”.
600–1000 Hz	Claridad baja, inteligibilidad de consonantes	Realzar sutilmente si la voz no es entendible.
1–3 kHz	Presencia, ataque vocal	Realzar para que la voz se destaque en la mezcla.
4–6 kHz	Brillo fino, sensación de espacio	Aumentar con precaución si se busca un efecto aireado.
12–16 kHz	Brillo muy alto, aire, agudos extremos	Usado con moderación en grabaciones artísticas.

Anexo C. Guía Rápida – Interfaz de Audio Focusrite Scarlett 2i2 (3ra Gen.)

(Estudio 1 – versión 1.0 / julio 2025)

1. Conexión e instalación inicial

La interfaz Scarlett 2i2 se conecta al computador mediante el cable USB tipo A–C incluido. No requiere fuente de alimentación externa, ya que obtiene energía directamente del puerto USB.

2. Una vez conectada, el sistema operativo debe reconocerla automáticamente. En caso contrario, verificar en configuración de sonido (Windows) que la Scarlett esté seleccionada como dispositivo predeterminado de entrada y salida.

Se recomienda bajar el volumen de los altavoces del estudio durante la grabación para evitar retroalimentación (feedback) al usar micrófono.

2. Conexión de micrófonos e instrumentos

Las dos entradas frontales son combinadas (combo) y permiten conectar tanto micrófonos XLR como instrumentos o fuentes de línea mediante plug de ¼ pulgada.

- Para micrófonos: utilizar conector XLR. Si se trata de un micrófono de condensador, se debe presionar el botón 48V para activar la alimentación phantom.
- Para instrumentos: utilizar plug TS y activar el botón INST (se enciende en rojo).
- Para fuentes de línea: utilizar plug TRS. No debe activarse el botón INST.

Antes de activar la alimentación phantom o conectar el micrófono, se debe colocar la ganancia en su nivel mínimo para evitar picos indeseados.

3. Ajuste de ganancia y control de señal

Cada canal tiene un control de ganancia identificado como GAIN 1 y GAIN 2. Un anillo LED tricolor rodea cada perilla:

- **Verde indica señal óptima**
- **Naranja indica nivel alto**
- **Rojo indica distorsión**

Se debe ajustar la ganancia hasta obtener una señal constante en verde sin alcanzar el rojo.

4. Monitoreo directo sin latencia

El interruptor DIRECT MONITOR permite enviar la señal de entrada directamente a la salida de auriculares o altavoces, evitando latencia.

- **OFF:** la monitorización se realiza desde el software DAW.
- **MONO:** las entradas 1 y 2 se suman al centro de la imagen estéreo.
- **STEREO:** la entrada 1 se dirige al canal izquierdo y la entrada 2 al derecho.

Se recomienda usar MONO para grabaciones individuales (voz e instrumento) y STEREO solo si se emplean dos micrófonos en configuración estéreo.

5. Conexión de auriculares y altavoces

La salida de auriculares se encuentra en el panel frontal. Se recomienda utilizar auriculares con conector TRS de 1/4". Si se cuenta con un conector de 3,5 mm, se debe usar un adaptador.

El volumen de auriculares se controla mediante la perilla correspondiente.

Las salidas traseras (LEFT y RIGHT) son balanceadas TRS de 1/4" y deben conectarse a monitores activos. El nivel de salida general se ajusta con la perilla MONITOR ubicada en el panel frontal.

6. Procedimiento de operación sugerido

1. Conectar la interfaz Scarlett 2i2 al computador.
2. Conectar el micrófono o instrumento.
3. Ajustar la ganancia con base en el indicador luminoso.

4. Activar monitoreo directo en modo MONO o STEREO según el caso.
5. Verificar que el DAW (ej. Adobe Audition) reconozca la Scarlett como dispositivo de entrada y salida.
6. Realizar prueba de grabación y monitoreo.
7. Apagar altavoces durante la grabación si se está usando micrófono.

7. Recomendaciones operativas

- No activar 48V si se está utilizando un micrófono dinámico.
- No conectar ni desconectar micrófonos mientras la alimentación phantom esté activa.
- No utilizar extensores o concentradores USB no alimentados.
- Evitar volúmenes altos en los auriculares para prevenir daño auditivo.
- Utilizar cables balanceados para las salidas de línea cuando sea posible.

Notas importantes:

Aunque en las guías se explica la conexión del cableado, **los estudiantes no están autorizados a conectar ni desconectar equipos del sistema del laboratorio**. Todo el cableado debe ser manipulado exclusivamente por el personal técnico o docente responsable.

La información contenida en esta guía rápida resume las operaciones básicas del equipo. Para ampliar la información técnica, configuración detallada y resolución de problemas, se recomienda consultar el **manual oficial del fabricante**, disponible en formato digital dentro de la **carpeta de anexos** que acompaña este manual.

Anexo D. Guía rápida – Zara Radio

(Versión 1– Estudio 1 y 2)

1. Función general del software

Zara Radio es un programa gratuito que permite automatizar la emisión de audio en radio. Se utiliza exclusivamente para la **reproducción de artística, música, cuñas, cortinillas, indicativos y programas grabados**.

No es un programa de grabación ni de transmisión por internet.

2. Inicio y configuración básica

- El software debe estar instalado en equipos con sistema operativo Windows.
- Al abrir Zara Radio, se carga automáticamente la última **lista de reproducción activa** y los **eventos programados**.
- Antes de comenzar la sesión, verificar que:
 - El modo de reproducción esté configurado como *Normal*.
 - La lista principal no contenga pistas pendientes del usuario anterior.

- Los niveles de audio en la consola estén ajustados y el canal de entrada (Zara) esté asignado correctamente.
- Los canales de salida estén asignados a los canales de la consola. (Es común que se desconfiguren cada que cierra el programa)

3. Reproducción de contenidos

- Para crear una lista nueva, ir a **Archivo > Nuevo**.
- Para añadir pistas, usar **Lista > Añadir pistas** o arrastrar los archivos desde el explorador de carpetas.
- La lista mostrará la pista actual en rojo y la siguiente en verde.
- Para reproducir, presionar el botón **Play**.
- Para detener, usar **Stop**, o **Stop + Play** si se desea avanzar a la siguiente pista.
- Para insertar un silencio, usar **Lista > Añadir pausa...**
- El botón **Pisador** atenúa el volumen automáticamente para permitir intervención en vivo.

4. Cuñas instantáneas

- En la parte inferior de la ventana hay una paleta de 9 botones configurables para lanzar cuñas rápidamente.
- Se pueden configurar hasta **10 páginas de cuñas (90 en total)**.
- Para asignar una cuña, arrastrar el archivo desde el explorador hasta el botón correspondiente o usar **Cuñas > Editar cuñas...**

5. Eventos programados

- Los **eventos** son reproducciones automáticas que se ejecutan en fecha y hora definidas, independientemente del estado de la lista.
- Se crean en la ventana de eventos, botón **Nuevo...**
- Es posible configurar:
 - Fecha y hora de ejecución.
 - Repetición cada hora o en franjas específicas.
 - Prioridad del evento (alta/baja).
 - Modo de espera: inmediato (interrumpe) o retardado (espera a que termine la pista actual).
- La programación de eventos debe ser validada previamente por el docente o técnico.

6. Opciones y configuraciones clave

Desde el menú **Opciones** se pueden configurar:

- **Fundido**: establece cómo se superponen las pistas. Puede usarse con detector automático de fin de canción o con valores fijos.
- **Salida de audio**: asigna la tarjeta de sonido utilizada. Verificar que esté seleccionada correctamente según el estudio.
- **Detector de silencio**: útil para saltar pistas con errores o largos silencios.

7. Modo de reproducción

Desde la barra superior se puede seleccionar el modo de reproducción de la lista:

- **Normal:** se reproduce la lista en orden y se detiene al finalizar.
- **Repetir:** vuelve a iniciar la lista al terminar.
- **Barajar:** reproduce en orden aleatorio y vuelve a comenzar.
- **Manual:** solo reproduce la pista seleccionada.
- **Aleatorio:** selecciona aleatoriamente una pista distinta en cada reproducción.

8. Monitoreo y control

- Las barras L y R indican el nivel de salida de audio estéreo.
- El reloj inferior muestra el tiempo restante de la pista en curso.
- El software permite preescuchar pistas con la función **Cue**, sin emitir las al aire.

9. Procedimiento operativo recomendado

1. Verificar que la tarjeta de sonido y la salida asignada estén correctamente configuradas.
2. Cargar la lista de reproducción del día o crear una nueva.
3. Revisar o programar eventos si aplica.
4. Realizar prueba de monitoreo.
5. Ejecutar la emisión o grabación asistida.
6. Al finalizar, guardar la lista si es necesario y cerrar el programa.

10. Recomendaciones técnicas

- Evitar solapamiento excesivo de pistas no planificadas.
- Utilizar nombres de archivo claros y organizados por carpetas temáticas.
- No cerrar el programa sin detener previamente la reproducción.
- Si se trabaja con eventos, revisar los conflictos de prioridad.
- No modificar la configuración del programa sin autorización.

Atajos útiles del teclado – Zara Radio

1. Reproductor principal (cartuchera de reproducción)

Acción	Tecla	Observaciones
Reproducir pista	P	Inicia la reproducción de la pista actual.
Detener reproducción	S	Detiene inmediatamente la reproducción.

2. Cuñas instantáneas (cartuchera inferior)

Acción	Tecla	Observaciones
Reproducir cuña 1 a 9	Teclas 1 a 9	Lanza la cuña asignada a cada botón numérico.
Detener cuña	Repetir la misma tecla	Al volver a presionar el número, se detiene la cuña.

3. Reproductores auxiliares

Acción	Tecla	Observaciones
Activar reproductor auxiliar 1	Ctrl + 1	Abre un reproductor auxiliar independiente.
Activar reproductor auxiliar 2	Ctrl + 2	Reproductor auxiliar 2.

Anexo D. Checklist imprimibles

Versión 1.0 – julio de 2025

Checklist: preparación del estudio antes de grabar Estudio 1

Item	Acción	¿Listo?
1	Encender los estabilizadores de energía del master y cabina	
2	Encender la consola Yamaha	
3	Encender el rack de equipos	
4	Encender computadores	
5	Verificar que Zara esté enviando señal a cada uno de los dos canales de la consola	
6	Verificar que el canal de talkback (canal 7) esté activado	
7	Subir el slider del Subgrupo 1 (color gris)	
8	Verificar que los canales con micrófonos estén asignados al subgrupo	
9	Colocar los niveles maestros del amplificador de audífonos (canal A y B) al centro	
10	Ajustar niveles individuales de audífonos desde el amplificador	
11	Verificar que la señal de talkback (canal 7 → AUX 1) esté moderada	
12	Verificar que el canal 1 del mixer de talkback esté abierto	
13	Modulación de control room: ajustar niveles en el MONITOR y en el amplificador con precaución .	
14	Modulación de los talentos	

15	Confirmar niveles entre -18 dB y -6 dB en consola y software	
----	--	--

Checklist: preparación del estudio antes de grabar
Estudio 2

Item	Acción	¿Listo?
1	Encender el estabilizador de energía general	
2	Encender la consola Yamaha MG16XU	
3	Encender el monitor activo (Yamaha) y verificar su nivel de volumen físico	
4	Verificar conexión de micrófonos y modulación de voz (4 en total)	
5	Encender el computador de grabación y abrir Adobe Audition	
6	Verificar que la señal esté ingresando por el puerto USB de la consola	
7	Verificar niveles de entrada en Audition (entre -18 dB y -6 dB)	
8	Verificar que la tarjeta de sonido externa esté operando	
9	Confirmar que Zara Radio esté saliendo por el canal estéreo de la consola	
10	Encender el mixer de audífonos y verificar envío auxiliar desde consola	
11	Ajustar volumen del monitor activo desde la consola (control central MONITOR OUT)	
12	Realizar prueba de reproducción + grabación simultánea	

Checklist para la emisión

Ítem	Acción	¿Listo?
1	Guion impreso y con tiempos revisados	
2	Artística y efectos cargados y probados	
3	Micrófonos y niveles modulados	
4	Roles claros y ensayados	
5	Grabación activa y monitoreo en funcionamiento	
6	Guardar y respaldar archivo final al finalizar	